

COLEGIO DE POSTGRADUADOS

INSTITUCIÓN DE ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS AGRÍCOLAS
CAMPUS SAN LUIS POTOSÍ

POSGRADO EN
INNOVACIÓN EN MANEJO DE RECURSOS NATURALES

POTENCIAL INSECTICIDA DE EXTRACTOS DE HIGUERILLA (*Ricinus communis*) PARA EL CONTROL DE *Dactylopius opuntiae*

KAREN NAYELI CEDILLO GONZÁLEZ

TESIS

PRESENTADA COMO REQUISITO PARCIAL
PARA OBTENER EL GRADO DE:

MAESTRA EN CIENCIAS

SALINAS DE HIDALGO, SAN LUIS POTOSÍ

2024

La presente tesis titulada: **POTENCIAL INSECTICIDA DE EXTRACTOS DE HIGUERILLA (*Ricinus communis*) PARA EL CONTROL DE *Dactylopius opuntiae***, realizada por la alumna: **Karen Nayeli Cedillo González**, bajo la dirección del Consejo Particular indicado, ha sido aprobada por el mismo y aceptada como requisito parcial para obtener el grado de:

MAESTRA EN CIENCIAS
INNOVACIÓN EN MANEJO DE RECURSOS NATURALES

CONSEJO PARTICULAR

CONSEJERO:
Dr. Alejandro Amante Orozco

DIRECTOR DE TESIS:
Dr. Esteban Rodríguez Leyva

ASESORA:
Dra. Dalia Abigail García Flores

ASESOR:
Dr. Santiago de Jesús Méndez Gallegos

ASESOR:
Dr. Catarino Perales Segovia

Salinas de Hidalgo, San Luis Potosí, octubre, 2023

AGRADECIMIENTOS

Al Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (CONAHCYT) por la beca otorgada para mis estudios de maestría (No. CVU: 1174997).

Al Colegio de Postgraduados, Campus San Luis Potosí, por el apoyo brindado y contribución en mi formación académica.

Si bien se ha requerido de esfuerzo y dedicación, no hubiera sido posible su finalización sin el apoyo y cooperación desinteresado de cada una de las personas que a continuación citaré, de las cuales fueron un soporte para lograr este gran paso académico.

A mi profesor consejero Dr. Alejandro Amante Orozco, por su ayuda, dedicación y asesoramiento, demostrada en cada etapa de este proyecto.

Al Dr. Santiago de Jesús Méndez Gallegos y al Dr. Esteban Rodríguez Leyva, por su paciencia y amabilidad demostrada en cada momento, han sido un gran apoyo durante el tiempo dedicado a su realización.

Al Dr. Catarino Perales Segovia por su paciencia y disponibilidad; y a la Dra. Dalia Abigail García.

A mi familia, personas que desde el principio me brindaron su apoyo incondicional y me impulsaron a siempre seguir adelante.

A mis compañeros de generación por vuestro compañerismo y hacer este proceso más grato.

DEDICATORIA

A mi Madre, que ha sabido formarme con buenos valores los cuales me han ayudado a seguir adelante.

A mi Padre, que siempre me brindó su ayuda, dedicación y que a pesar de todo nunca dejó de creer en mí.

A mi amado hijo, por ser la mayor motivación para no rendirme y poder ser un gran ejemplo para él.

POTENCIAL INSECTICIDA DE EXTRACTOS DE HIGUERILLA (*Ricinus communis*) PARA EL CONTROL DE *Dactylopius opuntiae*

Karen Nayeli Cedillo González, M. C.

Colegio de Postgraduados, 2024

RESUMEN

Dactylopius opuntiae es considerada la plaga más importante del nopal (*Opuntia* spp) a nivel mundial. La principal forma para su control es mediante productos convencionales, que causan daños al ambiente y la salud, por lo que existe un creciente interés en la búsqueda de alternativas sostenibles para su control. En este trabajo se determinó la efectividad biocida de extractos alcohólicos de *Ricinus communis* sobre hembras adultas de *D. opuntiae*, así como su efecto repelente en ninfas móviles del insecto; en adición se realizó un análisis bibliométrico de la producción científica sobre el uso de esta especie como biocida. Todos los tratamientos con extracto de *R. communis* mostraron una mortalidad del 100 % de *D. opuntiae* en un periodo máximo de 11 días, resultando irrelevante la parte de la planta utilizada en la elaboración de los extractos, así como su estado (fresco o seco). Las concentraciones probadas influyeron significativamente en los días después de aplicación en que se logró el 100 % de la mortalidad, concentraciones de 15 y 20 % abatieron la población en siete días. Por otra parte, las fracciones de cladodio de *O. ficus-indica* utilizadas, no mostraron señales evidentes de daño por fitotoxicidad. El extracto etanólico de la planta completa de *R. communis*, al 20 %, mostró actividad disuasiva al inhibir el 67.8 % el establecimiento de ninfas, así como una disminución significativa, en su efecto repelente, con los días después de aplicación. Se detectaron 43 metabolitos secundarios; algunos de ellos considerados potenciales fuentes de control de *D. opuntiae*. Del análisis bibliométrico se deduce que el empleo de *R. communis* como biocida es un tema de investigación en crecimiento, con Brasil, India y China, como los países con mayor producción. Sin embargo, la colaboración entre autores, instituciones y países es aún aislada y dispersa. Dado su bajo costo, facilidad de preparación, disponibilidad, y respeto al ambiente y a la salud, los extractos de *R. communis* tienen un alto potencial en lo que al control de *D. opuntiae* se refiere.

Palabras clave: Metabolitos secundarios, cochinilla silvestre, bioinsecticidas, *Opuntia ficus-indica*, bibliometría.

INSECTICIDAL POTENTIAL OF CASTOR BEAN EXTRACTS (*Ricinus communis*) FOR THE CONTROL OF *Dactylopius opuntiae*

Karen Nayeli Cedillo González, M. C.

Colegio de Postgraduados, 2024

ABSTRACT

Dactylopius opuntiae is considered the most important pest of the prickly pear cactus (*Opuntia* spp) worldwide. The main way to control it is through conventional products, which cause damage to the environment and health, so there is a growing interest in the search for sustainable alternatives for its control. In this work, the biocidal effectiveness of alcoholic extracts of *Ricinus communis* on adult females of *D. opuntiae* was determined, as well as their repellent effect on mobile nymphs of the insect; In addition, a bibliometric analysis of the scientific production on the use of this species as a biocide was carried out. All treatments with *R. communis* extract showed a 100 % mortality of *D. opuntiae* in a maximum period of 11 days, the part of the plant used in the production of the extracts, as well as its state (fresh or dried), being irrelevant. The tested concentrations significantly influenced the days after application in which 100 % mortality was achieved, concentrations of 15 and 20 % reduced the population in seven days. On the other hand, the used cladodium fractions of *O. ficus-indica* showed no obvious signs of phytotoxicity damage. The ethanolic extract of the whole plant of *R. communis*, at 20%, showed deterrent activity by inhibiting the establishment of nymphs by 67.8%, as well as a significant decrease in its repellent effect with the days after application. A total of 43 secondary metabolites were detected; some of them considered potential sources of control of *D. opuntiae*. From the bibliometric analysis, it can be deduced that the use of *R. communis* as a biocide is a growing research topic, with Brazil, India and China as the countries with the highest production. However, collaboration between authors, institutions and countries is still isolated and dispersed. Given their low cost, ease of preparation, availability, and environmental and health friendliness, *R. communis* extracts have a high potential for controlling *D. opuntiae*.

Keywords: Secondary metabolites, wild mealybug, bioinsecticides, *Opuntia ficus-indica*, bibliometrics.

CONTENIDO

AGRADECIMIENTOS.....	II
DEDICATORIA	III
RESUMEN	IV
ABSTRACT	V
CONTENIDO.....	VI
LISTA DE FIGURAS.....	IX
LISTA DE CUADROS.....	XI
INTRODUCCIÓN GENERAL.....	1
LITERATURA CITADA.....	4
CAPÍTULO I. POTENCIAL INSECTICIDA DE EXTRACTOS DE HIGUERILLA (<i>RICINUS COMMUNIS</i> L.) PARA EL CONTROL DE <i>DACTYLOPIUS OPUNTIAE</i> (HEMÍPTERA: <i>DACTYLOPIIDAE</i>)	6
1.1 RESUMEN.....	6
1.2 ABSTRACT	7
1.3 INTRODUCCIÓN.....	8
1.4 MATERIALES Y MÉTODOS.....	14
1.4.1 Ubicación del área de estudio	14
1.4.2 Cría de <i>Dactylopius opuntiae</i>	14
1.4.3 Obtención de biomasa de <i>Ricinus communis</i>	16
1.4.4 Preparación y manejo de las muestras de <i>Ricinus communis</i>	16
1.4.5 Preparación de los extractos	18
1.4.6 Análisis composicional del material vegetal de <i>R. communis</i>	19
1.4.7 Ensayo de mortalidad de <i>Dactylopius opuntiae</i> ocasionada por extractos de <i>Ricinus communis</i>	20

1.4.8	Determinación de la mortalidad de hembras adultas de <i>Dactylopius opuntiae</i>	21
1.4.9	Determinación de la fitotoxicidad de los extractos de <i>R. communis</i>	22
1.4.10	Análisis estadístico de los datos.....	22
1.5	RESULTADOS	23
1.5.1	Efecto biocida de extractos de <i>R. communis</i> en hembras adultas de <i>D. opuntiae</i>	23
1.5.2	Fitotoxicidad de extractos de <i>R. communis</i> en <i>O. ficus-indica</i>	27
1.5.3	Análisis composicional del material vegetal de <i>R. communis</i>	27
1.6	DISCUSIÓN.....	29
1.7	CONCLUSIONES.....	34
1.8	LITERATURA CITADA	35
	CAPÍTULO II. REPELENCIA DE NINFAS MÓVILES DE <i>DACTYLOPIUS OPUNTIAE</i>	
	(HEMPITERA: <i>DACTYLOPIIDAE</i>) A EXTRACTO DE HIGUERILLA (<i>RICINUS</i>	
	<i>COMMUNIS</i> L.).....	43
2.1	RESUMEN.....	43
2.2	ABSTRACT	44
2.3	INTRODUCCIÓN.....	45
2.4	MATERIALES Y MÉTODOS.....	47
2.4.1	Ubicación del área de estudio	47
2.4.2	Obtención del pie de cría de <i>Dactylopius opuntiae</i>	47
2.4.3	Extracto de higuera (<i>R. communis</i>).....	48
2.4.4	Bioensayo de actividad repelente.....	49
2.4.5	Análisis estadísticos	51
2.5	RESULTADOS	52
2.6	DISCUSIÓN.....	54
2.7	CONCLUSIONES.....	57
2.8	LITERATURA CITADA	58

CAPÍTULO III. MAPEO Y VISUALIZACIÓN DE TENDENCIAS DE LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA DE <i>RICINUS COMMUNIS</i> L. COMO BIOPESTICIDA.....	61
3.1 RESUMEN.....	61
3.2 ABSTRACT	63
3.3 INTRODUCCIÓN.....	65
3.4 MATERIALES Y MÉTODOS.....	68
3.4.1 Fuentes de información y bases de datos empleadas	68
3.4.2 Protocolo de búsqueda	68
3.4.3 Homogenización y normalización de los datos.....	68
3.4.4 Indicadores bibliométricos utilizados	69
3.4.5 Herramienta de análisis.....	69
3.5 RESULTADOS Y DISCUSIÓN	70
3.5.1 Comportamiento de la producción científica.....	70
3.5.2 Producción científica de los autores	71
3.5.3 Colaboración entre autores	73
3.5.4 Autores con más citas	73
3.5.5 Instituciones con más publicaciones	75
3.5.6 Países con más publicaciones	76
3.5.7 Impacto de las publicaciones por países.....	77
3.5.8 Revistas de publicación.....	79
3.5.9 Artículos más citados	80
3.5.10 Temáticas de investigación	84
3.5.11 Tendencias de investigación	85
3.6 CONCLUSIONES.....	88
3.7 LITERATURA CITADA	90
CONCLUSIONES GENERALES	98

LISTA DE FIGURAS

Figura 1.4.1 Mapa con la ubicación de Salinas de Hidalgo, San Luis Potosí, México (Morales-Flores <i>et al.</i> , 2011).	14
Figura 1.4.2 Infestación de cladodios de <i>Opuntia ficus-indica</i> con <i>Dactylopius opuntiae</i> . A) Cladodios recolectados con hembras adultas en etapa reproductiva. B) Colocación horizontal de cladodios a infestar.	15
Figura 1.4.3 Obtención de colonias de <i>Dactylopius opuntiae</i> en <i>Opuntia ficus-indica</i> . A) Cladodios infestados con ninfas. B) Cladodios infestados con hembras maduras a usarse en los bioensayos.....	15
Figura 1.4.4 Accesión de <i>Ricinus communis</i> denominada “El Orito”. A) vista panorámica, B) detalle de la planta.....	16
Figura 1.4.5 Proceso de secado y molienda de la accesión “El Orito” de <i>Ricinus communis</i>	17
Figura 1.4.6 Almacenamiento de muestras procesadas de <i>Ricinus communis</i> , accesión “El Orito”.....	17
Figura 1.4.7 Proceso de elaboración de extractos de <i>R. communis</i>	18
Figura 1.4.8 Filtrado y almacenamiento de extractos de <i>R. communis</i>	19
Figura 1.4.9 A) Fracción de cladodio (10 x 10 cm) con las hembras adultas de <i>Dactylopius opuntiae</i> y B) bomba manual para aplicación de extracto de <i>Ricinus communis</i>	21
Figura 1.5.1 Efecto de los extractos de <i>Ricinus communis</i> en hembras adultas de <i>Dactylopius opuntiae</i> ; A) Hembra adulta viva sin ninguna aplicación, B) Presencia de lisis celular, C) Ausencia de movimiento peristáltico y D) Pérdida de turgencia.	23
Figura 1.5.2 A) Efecto del insecticida botánico Krox 123®, y B) Efecto del alcohol etílico, en hembras adultas de <i>Dactylopius opuntiae</i>	24
Figura 2.4.1 Ubicación de Salinas de Hidalgo, San Luis Potosí, México (Morales-Flores <i>et al.</i> , 2011).	47

Figura 2.4.2 Generación de pie de cría de hembras de <i>Dactylopius opuntiae</i> para obtención de ninfas.	48
Figura 2.4.3 Proceso de elaboración de extracto de <i>Ricinus communis</i> L. a una concentración del 20 %.	49
Figura 2.4.4 Ninfas móviles de <i>Dactylopius opuntiae</i> en fracciones de cladodios de nopal. A) colocación de las ninfas, B) Ninfa viva establecida.	50
Figura 2.4.5 Proceso de selección de ninfas móviles de <i>Dactylopius opuntiae</i> y arena experimental conteniendo las dos secciones de cladodio de <i>Opuntia ficus-indica</i>	50
Figura 3.5.1 Tendencia de publicaciones indexadas en revistas de corriente principal de <i>R. communis</i> empleado como biocida (2001-2022).	71
Figura 3.5.2 Red de colaboración entre autores con publicaciones que abordaron la temática sobre <i>R. communis</i> empleado como biocida, indexadas en revistas de corriente principal (2001-2022).	74
Figura 3.5.3 Mapeo temático del análisis de coocurrencia mediante VOSviewer, agrupada por clústeres, de la producción científica sobre <i>Ricinus communis</i> empleado como biocida, publicados en revistas de corriente principal, indexadas en Science Citation Index.	84
Figura 3.5.4 Temporalidad de las tendencias de investigación, mediante VOSviewer, de la producción científica sobre <i>Ricinus communis</i> empleado como biocida, publicados en revistas de corriente principal, indexadas en Science Citation Index Expanded.	87

LISTA DE CUADROS

Cuadro 1.5.1 Mortalidad acumulada (%) de hembras adultas de <i>Dactylopius opuntiae</i> días después de la aplicación del extracto de hoja o de la planta completa de <i>Ricinus communis</i>	24
Cuadro 1.5.2 Mortalidad acumulada (%) de hembras adultas de <i>Dactylopius opuntiae</i> días después de la aplicación del extracto de <i>Ricinus communis</i> en seco y en fresco.	25
Cuadro 1.5.3 Mortalidad acumulada (%) de hembras adultas de <i>Dactylopius opuntiae</i> días después de aplicación del extracto de <i>Ricinus communis</i> a diferentes concentraciones.	25
Cuadro 1.5.4 Mortalidad acumulada (%) de hembras adultas de <i>Dactylopius opuntiae</i> por tratamiento y días después de aplicación.	26
Cuadro 1.5.5 Metabolitos secundarios identificados en el extracto etanólico de <i>Ricinus communis</i> con base en muestra compuesta.	28
Cuadro 2.5.1 Ninfas de <i>Dactylopius opuntiae</i> registradas en las secciones de cladodios de <i>Opuntia ficus-indica</i> tratadas, por día después de aplicación del extracto.	52
Cuadro 2.5.2 Ninfas de <i>Dactylopius opuntiae</i> , en las secciones de cladodios de <i>Opuntia ficus-indica</i> , días después de aplicación del extracto, por tratamiento.	53
Cuadro 3.5.1 Autores con cuatro o más documentos, número de citas, Índice H, adscripción y área de especialización, con publicaciones en revistas de corriente principal sobre <i>R. communis</i> empleado como biocida (2001-2022).	72
Cuadro 3.5.2 Autores con tres o más documentos sobre <i>Ricinus communis</i> empleado como biocida, que han recibido más de 100 citas, publicados en revistas de corriente principal (2001-2022).	75
Cuadro 3.5.3 Instituciones con más documentos sobre <i>Ricinus communis</i> empleado como biocida, publicados en revistas de corriente principal (2001-2022).	76
Cuadro 3.5.4 Países con cuatro o más publicaciones sobre <i>Ricinus communis</i> empleado como biocida, publicados en revistas de corriente principal (2001-2022).	77

Cuadro 3.5.5 Países con la relación más alta entre documentos y citas recibidas sobre <i>Ricinus communis</i> empleado como biocida, publicados en revistas de corriente principal (2001-2022).	78
Cuadro 3.5.6 Revistas de corriente principal sobre <i>Ricinus communis</i> empleado como biocida, publicados en revistas de corriente principal (2001-2022).....	79
Cuadro 3.5.7 Primeros cinco artículos más citados sobre <i>Ricinus communis</i> empleado como biocida, publicados en revistas de corriente principal (2001-2022).....	81
Cuadro 3.5.8 Documentos publicados durante los últimos cinco años (2018-2022) más citados sobre <i>Ricinus communis</i> empleado como biocida, publicados en revistas de corriente principal (2001-2022).	82

INTRODUCCIÓN GENERAL

El nopal *Opuntia spp.* (Caryophyllales: Cactacea) es un cultivo de importancia social y económica en diversas regiones del mundo (Ciriminna *et al.*, 2017), principalmente por su uso como fruta, verdura y forraje; así como por sus propiedades funcionales, nutraceuticas y biológicas (Abbas *et al.*, 2022). Actualmente, se estima que su producción mundial ocupa, aproximadamente, 1.8 millones de hectáreas, destacando Brasil, Túnez, México, Marruecos, Argelia, Italia, Sudáfrica, Etiopía y otros países de América del Norte y del Sur (Kumar *et al.*, 2018). Considerando su resiliencia, productividad y eficiencia en el uso de agua, podría satisfacer la demanda futura de alimentos, forrajes, fibras y combustibles de la creciente población humana (Neupane *et al.*, 2021).

La producción del nopal con fines comerciales enfrenta diversas limitantes socioeconómicas y técnicas, tales como la alta incidencia de plagas y enfermedades (Reyes-Terrazas *et al.*, 2023). *Dactylopius opuntiae* (Hemiptera: Dactylopiidae) es considerada la principal amenaza sanitaria en México y otras partes del mundo, donde *Opuntia* se encuentra presente (Vanegas-Rico *et al.*, 2010; Torres & Giorgi, 2018; Sabbahi & Hock, 2022). Este insecto es nativo de Norteamérica, aunque actualmente se encuentra presente en más de 29 países (Méndez-Gallegos & Bravo-Vinaja, 2022). Por su facilidad de dispersión, persistencia, severidad de sus daños y el impacto socioeconómico causado, se le considera la más agresiva y destructiva de las 11 especies de *Dactylopius* reconocidas hasta el momento (López-Rodríguez *et al.*, 2021). Chávez-Moreno *et al.* (2011) registraron a *D. opuntiae* alimentándose de 15 especies de nopal, pertenecientes a *Opuntia* y *Nopalea* (Caryophyllales: Cactacea), principalmente.

La rápida expansión de *D. opuntiae* ha generado interés científico a nivel mundial, debido a la amenaza que representa para todas aquellas regiones donde *Opuntia spp.* está presente, ya sea de manera silvestre o cultivada (Méndez-Gallegos & Bravo-Vinaja, 2022). En la actualidad, existen reducidas alternativas para su control y la principal táctica de manejo se ha sustentado en la aplicación de insecticidas, lo cual impacta al

ecosistema y a los insectos beneficios, causando problemas a la salud. Ante esta amenaza y considerando las limitadas opciones para su manejo, tácticas eficientes y amigables con el ambiente, que permitan reducir sus poblaciones y minimizar el riesgo de daño, son una prioridad de investigación (López-Rodríguez *et al.*, 2021). Por ello, el empleo de extractos botánicos es considerado una alternativa de bajo impacto ambiental aprovechando la actividad insecticida de algunas plantas y sus compuestos (Fitiwy *et al.*, 2016).

Una especie de interés es *Ricinus communis* L. una Euphorbiaceae, nativa del Noroeste de África, distribuida a nivel mundial (Chouhan *et al.*, 2021). Sus compuestos fitoquímicos presentes en raíces, hojas, tallos y semillas han mostrado actividad insecticida y acaricida (Preeti & Verma, 2014). Los pocos estudios realizados sobre el control de *D. opuntiae* utilizando *R. communis* evidencian una alta efectividad; sin embargo, es necesario profundizar sobre la respuesta de los extractos alcohólicos, al emplear las diferentes partes de la planta y su aplicación en verde o en seco sobre hembras adultas. Otro aspecto importante de conocer es la residualidad que pueden mantener los extractos aplicados sobre la superficie del cladodio. Esto reviste especial importancia para identificar los intervalos de seguridad y determinar su residualidad a fin de minimizar algún potencial riesgo a los consumidores, sobre todo considerando la toxicidad de algunos de los metabolitos presentes en *R. communis*.

Los análisis bibliométricos facilitan el conocimiento del comportamiento de la producción y de la actividad científica, desde diferentes perspectivas (Velázquez *et al.*, 2013), considerando los documentos indexados disponibles en las bases de datos. También, muestra la evolución de un campo específico y brinda información sobre las áreas emergentes (Donthu *et al.*, 2021). El análisis cuantitativo y cualitativo de la producción científica, permite inferir sus tendencias y proporcionar las bases para la toma de decisiones y reorientar la investigación (Bravo-Vinaja y Méndez-Gallegos, 2016).

Considerando lo anterior, el estudio pretende determinar el potencial biocida de la aplicación de extractos alcohólicos de las hojas y la planta completa de *R. communis*, sobre la mortalidad de hembras adultas de *D. opuntiae*; además, evaluar la actividad repelente del extracto de *R. communis* sobre el establecimiento de ninfas móviles de *D.*

opuntiae en cladodios de *Opuntia ficus-indica* y realizar un análisis bibliométrico para identificar y caracterizar la producción científica relacionada al uso de *R. communis* como biocida.

LITERATURA CITADA

- Abbas, E. Y., Ezzat, M. I., El Hefnawy, H. M., & Abdel-Sattar, E. 2022. An overview and update on the chemical composition and potential health benefits of *Opuntia ficus-indica* (L.) Miller. *Journal of Food Biochemistry*, e14310.1-26 p.
- Bravo-Vinaja, Á., & Méndez-Gallegos, S. de J. 2016. Production and trends of scientific research on cactus pear in mainstream journals. *Journal of the Professional Association for Cactus Development*, 18,87-102.
- Chávez-Moreno, C. K., Tecante, A., Casas, A., & Claps, L. E. 2011. Distribution and habitat in Mexico of *Dactylopius* Costa (Hemiptera: Dactylopiidae) and their cacti hosts (Cactaceae: Opuntioideae). *Neotropical entomology*, 40, 62-71.
- Chouhan, H. S., Swarnakar, G., & B. Jogpal. 2021. Medicinal properties of *Ricinus communis*: A review. *International Journal of Pharmaceutical Sciences and Research*, 12(7), 3632-3642.
- Ciriminna, R., Delisi, R., Albanese, L., Meneguzzo, F., & Pagliaro, M. 2017. *Opuntia ficus-indica* seed oil: Biorefinery and bioeconomy aspects. *European Journal of Lipid Science and Technology*, 119(8),1700013.
- Donthu, N., Kumar, S., Mukherjee, D., Pandey, N., & Lim, W. M. 2021. How to conduct a bibliometric analysis: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 133,285-296.
- Fitiwy I., Gebretsadkan, A., & A. Araya. 2016. Management of cochineal (*Dactylopius coccus* Costa) insect pest through botanical extraction in Tigray, North Ethiopia. *Journal of the Drylands*, 6(2), 499-505
- Kumar, K., Singh, D., & Singh R.S. 2018. Cactus pear: Cultivation and Uses. *ICA R-Central Institute for Arid Horticulture*, Bikaner, Rajasthan, India. CIAH/Tech./Pub. No73, pp. 1-38.
- López-Rodríguez, P. E., Aquino-Pérez, G., Morales-Flores, F. J., Mena-Covarrubias, J., Rodríguez-Leyva, E., & Méndez-Gallegos, S. D. J. 2021. Productos no

- convencionales como alternativa de control de *Dactylopius opuntiae* Cockerell (Hemiptera: Dactylopiidae). *Revista Fitotecnia Mexicana*, 44(3), 417-424.
- Méndez-Gallegos, S. D. J., & Bravo-Vinaja, A. 2022. *Dactylopius opuntiae* Cockerell (Hemiptera: Dactylopiidae), an emerging threat for *Opuntia* spp: a bibliometric analysis. *Journal of the Professional Association for Cactus Development*, 24, 11-138.
- Neupane, D., Mayer, J. A., Niechayev, N. A., Bishop, C. D., & Cushman, J. C. 2021. Five-year field trial of the biomass productivity and water input response of cactus pear (*Opuntia* spp.) as a bioenergy feedstock for arid lands. *GCB Bioenergy*, 13(4), 719-741.
- Preeti, K. M., & A. B. Verma. 2014. A review on ethnopharmacological potential of *Ricinus communis* Linn. *PharmaTutor*, 2(3), 76-85.
- Reyes-Terrazas, A. S., Flores-Sánchez, D., Navarro-Garza, H., Pérez-Olvera, M. A., & Almaguer-Vargas, G. 2023. Características y retos del sistema de cultivo nopal verdura en Cuautlacingo, Otumba. *Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas*, 14(2), 211-222.
- Sabbahi, R., & Hock, V. 2022. Control of the prickly pear cochineal, *Dactylopius opuntiae* (Cockerell), in Morocco: an overview. *Journal of Plant Diseases and Protection*, 129(6), 1323-1330.
- Torres, J. B., & Giorgi, J. A. 2018. Management of the false carmine cochineal *Dactylopius opuntiae* (Cockerell): perspective from Pernambuco state, Brazil. *Phytoparasitica*, 46, 331-340.
- Vanegas-Rico, J. M., Lomelí-Flores, J. R., Rodríguez-Leyva, E., Mora-Aguilera, G., & J. M. Valdez. 2010. Enemigos naturales de *Dactylopius opuntiae* (Cockerell) en *Opuntia ficus-indica* (L.) Miller en el centro de México. *Acta Zoológica Mexicana*, 26(2), 415-433.
- Velázquez L., D., Robledillo C., A., Mangas G., I., Veiga-Cabo, J., & Maqueda B., J. 2013. Análisis bibliométrico de la revista Medicina y Seguridad del Trabajo durante el periodo 2007-2012. *Medicina y Seguridad del Trabajo*, 59(233), 383-392.

**CAPÍTULO I. POTENCIAL INSECTICIDA DE EXTRACTOS DE HIGUERILLA
(*Ricinus communis* L.) PARA EL CONTROL DE *Dactylopius opuntiae* (Hemíptera:
Dactylopiidae)**

1.1 RESUMEN

La cochinilla silvestre, *Dactylopius opuntiae* (Hemiptera: *Dactylopiidae*), es la principal plaga del nopal (*Opuntia* spp.) y el principal método de combate es el control químico convencional. Ante esta problemática, se buscan compuestos botánicos con propiedades insecticidas, como alternativa sustentable de control. La especie *Ricinus communis* L. es una planta que tiene esas propiedades y no se ha evaluado en el control de *D. opuntiae* en México. El objetivo de este trabajo fue determinar la efectividad biológica de extractos alcohólicos de *R. communis* sobre hembras adultas de *D. opuntiae*. Se evaluó la aspersion de extractos etanólicos de hojas y de la planta completa de *R. communis*, tanto en fresco como en seco, en concentraciones de 5, 10, 15 y 20 %, sobre la mortalidad de *D. opuntiae*. A los 16 días después de aplicación, los tratamientos con extractos de *R. communis* tuvieron 100 % de mortalidad, y fueron diferentes del alcohol etílico (16.7 % mortalidad), y un insecticida botánico comercial (16.7 % mortalidad). No hubo diferencias en mortalidad entre los extractos a base de hojas y de la planta completa, ni tampoco de usar biomasa en fresco o en seco. La concentración fue relevante en el tiempo para lograr 100% de mortalidad; la concentración de 20 % logró 100 % de mortalidad en 7 días, pero a 5 % la mortalidad fue 73.3 % y se necesitaron de 11 días para registrar 100 % de mortalidad. Del análisis fitoquímico de una muestra compuesta de los extractos se identificaron 43 metabolitos secundarios. La ricinina (7.50 %) y ácido linolénico (1.34 %), reportados por sus propiedades insecticidas, tuvieron concentraciones relevantes. Además, los cladodios de *O. ficus-indica* tratados con los extractos de *R. communis* no mostraron fitotoxicidad.

Palabras clave: Metabolitos secundarios, insecticidas botánicos, cochinilla silvestre del nopal, *Opuntia ficus-indica*.

1.2 ABSTRACT

The cactus pear cochineal or wild cochineal, *Dactylopius opuntiae* (Hemiptera: Dactylopiidae), is the main pest of this crop (*Opuntia* spp.) and its main control method is the conventional chemical control. Looking for other alternatives, some botanical insecticides might be considered as a more sustainable alternative. *Ricinus communis* L. is a plant that has these properties and it has not been evaluated in the control of *D. opuntiae* in Mexico. The objective of this study was to determine the biological effectiveness of alcoholic extracts of *R. communis* on adult females of *D. opuntiae*. Then, ethanolic extracts of leaves and the whole plant of *R. communis* (from fresh or dry plant material) were evaluated *in vitro* and by spraying, in concentrations of 5, 10, 15 and 20 %, and the mortality of *D. opuntiae* was determined. At 11 days after application, treatments with extracts of *R. communis* had 100 % mortality, and were different from ethyl alcohol (16.7 % mortality), and a commercial botanical insecticide (16.7 % mortality). There was no difference in mortality between leaves and whole plant based extracts, nor did to use fresh or dry plant material. Thus, the concentration was relevant in time to achieve 100 % mortality; 20 % achieved 100 % mortality in 7 d, but at 5 % mortality was 73.3 % and it took 11 d to record 100 % mortality. From the phytochemical analysis of a composed sample of the extracts, 43 secondary metabolites were determined and ricinin (7.50 %) and linolenic acid (1.34 %), which are reported for their insecticidal properties, had relevant concentrations. In addition, *O. ficus-indica* cladodes treated with *R. communis* extracts showed no phytotoxicity.

Keywords: Secondary metabolites, botanical insecticides, prickly pear cochineal, *Opuntia ficus-indica*.

1.3 INTRODUCCIÓN

El nopal (*Opuntia* spp.) (Cactaceae) es un cultivo de importancia social y económica en México y en otras regiones del mundo, derivado del aprovechamiento de los frutos, cladodios inmaduros para consumo humano (nopalitos) o cladodios maduros para forraje, así como sus derivados para su uso alimenticio, industrial y cosmetológico, entre otros (Torres-Ponce *et al.*, 2015); también es importante por los servicios ambientales que proporciona. De acuerdo con SIAP (2022) la superficie de nopalito en México fue de 12,618 ha, con una producción anual estimada de 862,732 t. Los estados productores más importantes son: Morelos (4,141 ha), Ciudad de México (2,282 ha) y Estado de México con 1,008 ha; en estos tres estados se concentra, aproximadamente, 60 % de la superficie productiva de este cultivo. Respecto a la producción de tuna, se cultivó una superficie de 45,140 ha, con una producción anual de 471,427 t. Entre los estados con mayor superficie destacan: Estado de México (15,901 ha), Zacatecas (11,542 ha) y Puebla (5,514 ha).

En la producción con fines comerciales, se ha registrado que tanto el rendimiento y la calidad final son afectados por la incidencia de diversos organismos plaga y otros que causan enfermedades (Hernández-Pérez *et al.*, 2019), destacando por la severidad de los daños la cochinilla silvestre *Dactylopius opuntiae* (Hemiptera: Dactylopiidae). Derivado de su actividad trófica, esta plaga causa clorosis y debilitamiento de la planta, provocando la caída prematura de cladodios y frutos, y en infestaciones severas la muerte de la planta (Vanegas-Rico *et al.*, 2010; Pacheco-Rueda *et al.*, 2011; El Aalaoui *et al.*, 2019). En México, es considerada una de las principales plagas de importancia económica de este cultivo (CESAVEM, 2015; González *et al.*, 2016).

En México, *D. opuntiae* está presente en más de 20 estados donde parasita 15 diferentes especies de cactáceas, principalmente de los géneros *Opuntia* y *Nopalea* (Caryophyllales: Cactaceae) (Chávez-Moreno *et al.*, 2011), incluyendo a la especie de mayor importancia económica *O. ficus-indica* (L.) Miller. De manera similar, a nivel internacional esta plaga está distribuida en más de 25 países (Mazzeo *et al.*, 2019), debido a su facilidad de dispersión y persistencia, por lo que se le considera la más agresiva y destructiva de las 11 especies de *Dactylopius* reconocidas (López-Rodríguez

et al., 2018). Por ello, se le considera una grave amenaza global (Velez *et al.*, 2019), ya que desde 2013 se le registró en la Cuenca del Mediterráneo (Mazzeo *et al.*, 2019; Mendel *et al.*, 2020); además, su posible invasión en otras zonas productoras importantes del noroeste de Brasil (Torres y Giorgi, 2018), pondría en riesgo zonas de producción importantes para la producción comercial de forrajes.

La invasión de *D. opuntiae* en nuevas áreas, el impacto de sus daños y las pérdidas económicas están causando preocupación derivado del riesgo que representa para las regiones donde *Opuntia* está presente, ya sea en forma silvestre o cultivada. A pesar de lo anteriormente señalado, existen limitadas opciones de manejo para minimizar su impacto y expansión (López-Rodríguez *et al.*, 2018). La principal táctica de manejo, alrededor del mundo, se ha sustentado en la aplicación extensiva de insecticidas altamente tóxicos (Fitiwy *et al.*, 2016; El Aalaoui *et al.*, 2019; Gonçalves *et al.*, 2020) debido a su acción inmediata. Sin embargo, existen pocos productos químicos autorizados para su uso en nopal en México (Hernández-Pérez *et al.*, 2019) y en Brasil ningún insecticida está autorizado en *Opuntia* (Lopes *et al.*, 2018), lo que representa riesgos potenciales a consumidores y productores, así como daños al ambiente, derivado de la presencia de residuos (Vanegas-Rico *et al.*, 2010), que ya en algunos casos ha motivado el rechazo de tuna o nopalito para la exportación en México.

Por lo anterior, se han explorado alternativas de control de bajo impacto al ambiente y menos persistentes, tales como: productos biodegradables (Palacios-Mendoza *et al.*, 2004; López-Rodríguez *et al.*, 2018), aceites esenciales (Vázquez-García *et al.*, 2011), aceites vegetales comestibles (Cuevas-Salgado *et al.*, 2015), biocontrol con enemigos naturales (Vanegas-Rico *et al.*, 2010; Pacheco-Rueda *et al.*, 2011; Vanegas-Rico *et al.*, 2016; Mendel *et al.*, 2020) y con agentes entomopatógenos (Ramírez-Sánchez *et al.*, 2019; Gonçalves *et al.*, 2020), entre otras; sin embargo, la mayoría de dichas prácticas han mostrado baja efectividad biológica sobre *D. opuntiae*, particularmente sobre hembras adultas.

Ante esta problemática, se buscan opciones más ecológicas aprovechando la actividad insecticida de algunas plantas y de sus compuestos (Fitiwy *et al.*, 2016) que han mostrado ser repelentes, esterilizantes, disuasivos de oviposición y alimentación,

reguladores de crecimiento y tóxicos a insectos plaga. Los extractos botánicos han sido empleados contra microorganismos y en el control de plagas, tales como en *D. opuntiae*, por lo que podrían complementar o reemplazar el uso de los insecticidas al ser degradables, menos dañinos con el ambiente y la salud, así como por mostrar un menor impacto sobre los biocontroladores y polinizadores (Ortega-Centeno *et al.*, 2010). Investigaciones previas han evidenciado que el uso de extractos, aceites esenciales y otras sustancias bioactivas de especies vegetales pueden resultar tóxicos a ninfas y adultas de *D. opuntiae* (Vigueras *et al.*, 2009; Vázquez-García *et al.*, 2011; Pérez-Ramírez *et al.*, 2014; Gebreziher *et al.*, 2018; Velez *et al.*, 2019; Gonçalves *et al.*, 2020; Oliveira *et al.*, 2020).

Una especie de planta de interés para el control de *D. opuntiae* es la higuera (*Ricinus communis* L.), la cual ya se ha probado con éxito en el control de otras plagas de importancia económica del mismo orden, como en mosca blanca *Trialeurodes vaporariorum* (Hemiptera: Aleyrodidae) (García *et al.*, 2014; Aguilar-Astudillo *et al.*, 2019); la escama de la palma *Parlatoria blanchardi* Targ. (Hemiptera: Diaspididae) (Babaousmail *et al.*, 2018); cochinilla rosada del hibisco *Maconellicoccus hirsutus* Green (Hemiptera: Pseudococcidae) (Holtz *et al.*, 2020) y en el control del pulgón de la caña de azúcar *Melanaphis sacchari* Zehntner (Hemiptera: Aphididae) (Sotelo-Leyva *et al.*, 2020), entre otros.

Ricinus communis es una planta arbustiva, perenne y de rápido crecimiento, perteneciente a la familia Euphorbiaceae. Aunque se considera nativa del noreste de África (probablemente Somalia), está ampliamente distribuida a nivel mundial, principalmente en Asia, América (sub)tropical y Europa templada (Chouhan *et al.*, 2021), derivado de su resistencia a la sequía y adaptación a suelos degradados, erosionados, contaminados y de baja fertilidad (Vasco-Leal *et al.*, 2018). Es una planta que ha generado gran interés en el mundo debido al contenido de aceite en la semilla, que puede ser utilizado en la producción de biocombustibles, productos farmacéuticos y cosmetológicos, entre otros (Vasco-Leal *et al.*, 2017).

Tradicionalmente, *R. communis* se ha utilizado para el tratamiento de diversas enfermedades en remedios tradicionales o populares en todo el mundo (Singh &

Geetanjali, 2015). Hasta el momento se han aislado 83 compuestos de las estructuras vegetativas de la planta, incluidos alcaloides, esteroides, terpenoides, flavonoides, saponinas, derivados del ácido benzoico, cumarinas, tocoferoles y ácidos grasos (Ribeiro *et al.*, 2016). Estos componentes fitoquímicos han demostrado actividad antifertilidad, antiimplantación, antinociceptiva, anticancerígena, antioxidante, inmunomodulador, hepatoprotectora, antidiabética, antiulcerosa, de regeneración ósea, central analgésica, antihistamínica, antiasmática, citotóxica, lipolítica, antiinflamatoria y cicatrizante, entre otras, así como acción antimicrobial, insecticida, molusquicida y larvicida (Kumar, 2017). Recientemente, también se está empleando en la fitorremediación de sitios contaminados (Bauddh *et al.*, 2015).

Tanto las raíces, como las hojas, tallos y semillas han mostrado actividad insecticida (Preeti & Verma, 2014) y acaricida. A continuación, se proporciona una lista de fitoquímicos obtenidos de diferentes partes vegetativas, de acuerdo con Singh & Geetanjali (2015):

Hojas: aldehídos (C26 y C28), alcanos (C26-C29), α -amirina, β -amirina, N-butilmorfolina, ácido clorogénico, alcanfor, 1,8-cineol, ácido cítrico, β -cariofileno, decanamina, N-desmetilricinina, ftalato de dibutilo, 2,5-dihidroxibenzoico ácido (ácido gentísico), ácido β -eleostérico, ácido elágico, (-)-epicatequina, ácido fumárico, ácido gálico, hexacosano-1,3-diol, 3-hexen-1-ilacetato, kaempferol, kaempferol 3-O- β -D-glucopiranosido (astragalina), kaempferol 3-O- β -D-xilopiranosido, kaempferol 3-O- β -rutinosido (nicotoflorina), ácido linoleico, ácido linolénico, lupeol, ácido mirístico, ácido málico, galato de metilo, ácido neoclorogénico (un isómero de 4), 4-Octadecilmorfolina, ácido oleico, ácido palmítico, ácido palmitoleico, α -Pino, alcoholes primarios (C22-C38), quercetina, hiperósido, quercetina 3-O- β -Rutinosido (Rutin), quercetina-3-O- β -D-glucopiranosido (isoquercetina), quercetina 3-O- β -D-xilopiranosido (Reynoutrin), ricinina, β -Sitosterol, estigmasterol, ácido esteárico, ácido tartárico, taninos.

Aceites esenciales de hojas: alcanfor, canfeno, 1,8-cineol, α -pino, α -tujona.

Raíces: 3-O-Benzoyl-stigmasta-5, 22-dien-3 β -21-diol (Ricinusterryl benzoate), dipiperenoyl methyl ester metileno (Ricipiperanyl ester), erandone, 3- α -hydroxypentatriacont-14-en-26-ona (Ricipentatriacontanol), ácido indol-3-acético, lupeol,

fosfato de 1-oleio-2-palmitoglicerilo, quercetina-3-O- β -D-glucopiranosido (isoquercetina), quercetina 3-O- β -rutinosido (rutin), kaempferol 3-O- β -D-[6-O-acetilglucopiranosil(1 \rightarrow 3)- β -D-galactopiranosido] (ricinitina).

Semilla: ácido araquídico, ácido eicosenoico, ergost-5-en-3-ol, fucosterol, glicina, hidroprolina, leucina, ácido linoleico, maltosa, ácido oleico, ácido palmítico, fenilalanina, probucol, prolina, ácido ricinoleico (9Z,12R)-12-hydroxyoctadec-9-enoic acid, ácido esteárico, ricina, ricinina, -sitosterol, estigmasterol, triptófano, valina. Las semillas también incluyen tres proteínas tóxicas ricina A, B y C y una aglutinina de ricino; mientras que el pericarpio de los frutos contiene alcaloides y ricinina (Rana *et al.*, 2012). De acuerdo con Jena & Gupta (2012) los principales ésteres son: ácidos palmíticos (1.2 %), esteárico (0.7 %), araquídico (0.3 %), hexadecenoico (0.2 %), oleico (3.2 %), linoleico (3.4 %), ricinoleico (89.4 %) y ácido dihidroxiesteárico (0.2 %).

A pesar de que en diversas publicaciones se destaca que los extractos de *R. communis* han mostrado resultados promisorios en el control de diversas plagas, existen pocos estudios realizados sobre el control de *D. opuntiae*. Al respecto, en México, Acosta-Navarrete *et al.* (2018) registraron una mortalidad de 100 % en ninfas de *D. coccus*, mediante la aplicación de aceite crudo de *R. communis*; además, en este estudio no se muestran evidencias de su residualidad en la planta, esto a pesar del carácter tóxico de algunos de sus compuestos metabólicos. De igual manera, en Brasil, da Silva *et al.* (2016) obtuvieron una mortalidad de 66 % de hembras adultas de *D. opuntiae* con la aplicación de extracto hidroetanólico de hojas de *R. communis* al 10 %, y de 61 % cuando aplicaron extractos acuosos al 5 %. Los autores también observaron que cuando se combina con *Fusarium incarnatum-equiseti*, la mortalidad se incrementó a 81 %. En otro estudio realizado en Marruecos, se observó que extractos acuosos de granos de *R. communis* al 10 % provocaron una reducción de la población en 70 % de ninfas de primer instar, 96 horas después de la aplicación (Ramdani *et al.*, 2020); sin embargo, no se evaluó su efecto en hembras adultas que son más persistentes y difíciles de controlar.

Ante la necesidad de encontrar alternativas seguras a los insecticidas convencionales y dada la reducida disponibilidad de productos autorizados, otras tácticas de manejo son necesarias para disminuir el impacto de *D. opuntiae* (El Aalaoui *et al.*, 2019; Ramdani *et*

al., 2020; López-Rodríguez *et al.*, 2018) y considerando, además, las pérdidas económicas causadas por esta plaga, la búsqueda de estrategias naturales para su control es recomendable (Oliveira *et al.*, 2020). Por tanto, una prioridad de investigación es generar tácticas de manejo seguras, eficientes, económicas y sustentables que faciliten la reducción de sus poblaciones y minimicen los riesgos derivados de su uso. El reciente interés del empleo de *R. communis* se sustenta en las evidencias de investigaciones en diversas especies de plagas de importancia agrícola y de salud pública a nivel nacional e internacional.

Considerando que en la mayoría de los estudios con extractos botánicos a nivel mundial, para el control de *D. opuntiae*, se han empleado especies vegetales locales y de distribución restringida; que esta especie tiene actividad insecticida en el control de otros insectos plaga de importancia económica; que es una planta de amplia distribución (está en todo el territorio nacional así como a nivel internacional); y además de que está disponible gran parte del año en la mayoría de las zonas productoras, por todas estas consideraciones, el uso de extractos de higuera podría representar un área de oportunidad para el control de *D. opuntiae*.

En adición, esto podría coadyuvar al manejo de *D. opuntiae* con especies vegetales accesibles a los productores, a la conservación del ambiente, con tecnologías de fácil apropiación por parte de los productores de nopal en México y con alcance internacional. De igual manera, entre la amplia diversidad de especies de plantas, *R. communis* se considera promisorio para el manejo de esta plaga, ya que algunos de los compuestos presentes tienen actividad insecticida. No obstante, no se ha evaluado la actividad biocida de diversos tipos de extractos ni de diferentes estructuras de la planta de esta especie en el control de *D. opuntiae* en México. Con base en lo anterior, el objetivo fue determinar el potencial biocida de la aplicación de extractos alcohólicos de las hojas y de la planta completa de higuera (*R. communis*), sobre la mortalidad de hembras adultas de *D. opuntiae*.

1.4 MATERIALES Y MÉTODOS

1.4.1 Ubicación del área de estudio

La investigación se llevó a cabo en condiciones de invernadero y laboratorio, en el *Campus* San Luis Potosí, situado en la localidad de Salinas de Hidalgo, San Luis Potosí, México (22°27'55.66 N, 101°42'42.96 O y 2,087 msnm) (Figura 1.4.1).

Figura 1.4.1 Mapa con la ubicación de Salinas de Hidalgo, San Luis Potosí, México (Morales-Flores *et al.*, 2011).

1.4.2 Cría de *Dactylopius opuntiae*

Se recolectaron cladodios individuales infestados con hembras en etapa reproductiva, de una plantación de nopal, *Opuntia ficus-indica* (L.) Mill., cultivar Rojo pelón. La plantación se ubica en el Centro de Innovación y Capacitación “La Huerta” en Salinas de Hidalgo, San Luis Potosí, y forma parte de las instalaciones del *Campus* San Luis Potosí. A partir de la progenie de esta población se establecieron cohortes del insecto. El proceso de infestación fue el propuesto por López-Rodríguez *et al.* (2018) en condiciones de invernadero. Los cladodios recolectados, con hembras adultas de *D. opuntiae*, se colocaron verticalmente en un cajón de madera de 1.1 m de ancho y 2.0 m de largo (Figura 1.4.2A). Los cladodios a infestar se colocaron horizontalmente en la parte superior (Figura 1.4.2B). Los cladodios recién infestados por ninfas se colocaron en otro cajón (Figura 1.4.3A) y una vez que las hembras alcanzaron la madurez (Figura 1.4.3B) se utilizaron para los bioensayos.

Figura 1.4.2 Infestación de cladodios de *Opuntia ficus-indica* con *Dactylopius opuntiae*. A) Cladodios recolectados con hembras adultas en etapa reproductiva. B) Colocación horizontal de cladodios a infestar.

Figura 1.4.3 Obtención de colonias de *Dactylopius opuntiae* en *Opuntia ficus-indica*. A) Cladodios infestados con ninfas. B) Cladodios infestados con hembras maduras a usarse en los bioensayos.

Las condiciones de temperatura mínima, máxima y humedad relativa registradas mediante un sensor HOBO Pro v2 temp/RH onset, USA[®], en el invernadero fueron de 15 ± 2 °C, 22 ± 2 °C y 50 %, respectivamente.

1.4.3 Obtención de biomasa de *Ricinus communis*

La biomasa de higuera (*R. communis*) se obtuvo a partir de la accesión denominada “El Orito” (Figura 1.4.4), que forma parte del Banco de Germoplasma del *Campus* San Luis Potosí, la cual se cultivó en una parcela en el Ejido Diego Martín, del municipio de Salinas. El clima es BSokw seco estepario con lluvias en verano; con precipitación media anual de 356 mm, una temperatura promedio anual de 18.1 °C, el suelo es xerosol háplico, la conductividad eléctrica es de 0.3 dsm^{-1} , un pH de 7.3, la capacidad de intercambio catiónico (CIC) es de 17.6 y un contenido de materia orgánica de 1.01 %.

Figura 1.4.4 Accesión de *Ricinus communis* denominada “El Orito”. A) vista panorámica, B) detalle de la planta.

1.4.4 Preparación y manejo de las muestras de *Ricinus communis*

Las hojas de *R. communis* se cosecharon manualmente, cuando la planta estaba en fase de inicio de floración, cuidando se encontrarán libres de daños por insectos, microorganismos o cuerpos extraños. La colecta se realizó durante las primeras horas de la mañana (7:00 a 8:00 h). Para evitar la heterogeneidad se eligieron tres plantas cercanas o vecinas. Las hojas recolectadas se conjuntaron en una muestra compuesta y se introdujeron en una bolsa de papel del # 12. Posteriormente, se lavaron con agua destilada y se secaron a la sombra, sobre papel periódico, durante un periodo de 15 días (Figura 1.4.5). Luego, se procesaron en un molino mecánico y finalmente se almacenaron en una bolsa impermeable, para evitar la entrada de humedad y la aparición de hongos, hasta el inicio del experimento.

Figura 1.4.5 Proceso de secado y molienda de la accesión “El Orito” de *Ricinus communis*.

Respecto a la planta completa, se siguió el mismo criterio empleado para la recolecta de las hojas, salvo que, en este caso, se cosechó la totalidad de la planta: tallo, hoja, fruto y raíz. La planta completa se secó a 60 °C por un periodo de 48 h; luego se molió y se almacenó en una bolsa Ziploc® para proteger el material. Las muestras se mantuvieron en obscuridad a temperatura ambiente, hasta su utilización (Figura 1.4.6).

Figura 1.4.6 Almacenamiento de muestras procesadas de *Ricinus communis*, accesión “El Orito”.

Para los casos de la hoja y la planta completa en fresco, se siguió el mismo procedimiento que en los casos anteriores para su cosecha y lavado, y su uso para la elaboración de los extractos fue directo después de la molienda.

1.4.5 Preparación de los extractos

Para la elaboración de los extractos vegetales se adicionaron 500 g de material vegetal a 1 L de alcohol etílico al 96 %, en un frasco de vidrio color ámbar con una capacidad de 2 L, para así obtener un extracto etanólico al 50 % (solución base).

Para el proceso se utilizaron recipientes de vidrio de boca ancha de entre 2 y 3 L de capacidad. Con una probeta se midió 1 L de alcohol y se vertió en el recipiente (Figura 1.4.7). Una vez realizado esto, se agregaron 250 g de material vegetal, a fin de que toda esta materia quedara sumergida completamente en el alcohol, dejando reposar por tres días, la boca del recipiente se cubrió con plástico y se cerró herméticamente con la tapa.

Figura 1.4.7 Proceso de elaboración de extractos de *R. communis*.

Después de tres días se filtró el líquido y se aforó a 1 L de alcohol. A esta solución, se le agregaron los 250 g restantes de material vegetal y se repitió el procedimiento para obtener la solución base al 50 %. Dicha mezcla se dejó reposar por 24 h en la obscuridad

y luego se filtró. Los extractos se envasaron en frascos de vidrio color ámbar para conservar sus propiedades y se guardaron en un lugar fresco y oscuro (Figura 1.4.8).

Figura 1.4.8 Filtrado y almacenamiento de extractos de *R. communis*.

1.4.6 Análisis composicional del material vegetal de *R. communis*

El análisis fitoquímico del extracto de *R. communis* se realizó mediante cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas (GC-MS), tal como lo describen Cázares-Samaniego *et al.* (2021). El extracto utilizado fue una muestra compuesta de los diferentes extractos evaluados (hoja fresca, hoja en seco, planta completa fresca y planta completa en seco) a partir de las soluciones base al 50 %. Para lo cual se tomó 0.01 g de la muestra a la cual se le añadieron 800 μ L de NaOH (0.01 g) en metanol (5 mL). La mezcla reaccionó en microondas Discover System[®] 908 005 (CEM Corporation, NC, EE. UU.), con un ciclo de configuración de 90 °C y a una potencia de 250 W durante 10 min. Posteriormente, se le agregó 1 mL de metanol-trifluoruro de boro 14 % y 1 mL de trimetilpentano al 99 % y se aplicó un ciclo de microondas con la misma configuración. Se obtuvieron dos fases, la fase orgánica se colectó para su análisis.

Posteriormente se utilizó 1 μ L de muestra para el análisis. El análisis GC-MS se realizó utilizando un sistema GC de red 7802A acoplado a un detector selectivo de masas (EM) Agilent[®] de red 5977E (Agilent Technologies, Wilmington, DE, EE. UU.). La separación

se realizó utilizando una columna capilar HP-5MS (0.25 mm de diámetro interior x 30 m, y 0.25 µm de espesor de película) (J&W, Folsom, CA, EE. UU.).

El inyector se operó en modo splitless a 330 °C, como gas portador se utilizó helio a una velocidad de flujo de 1.0 mL/min, y la temperatura del horno se programó a 40 °C durante 5 min, para luego calentarse a 3 °C/min a 330 °C y una línea de transferencia a 330 °C. El espectro de masas (MSD) se operó con un voltaje de ionización de 70 eV; la temperatura de la fuente se fijó en 240 °C y la temperatura Quad en 150 °C.

La identificación de los compuestos se interpretó con la fragmentación de espectros de masas en el rango de 40 a 1,050 unidades de masa atómica con los compuestos de referencia del Instituto de Estándares y Tecnología (NIST11) y Wiley 09. Para el registro de datos se utilizó el software MassHunter (Agilent B.07.01.1805). Las identidades de los compuestos se confirmaron mediante el índice de retención de Kovats calculado para cada pico con referencia a los estándares de n-alcános (C6-C31) funcionando en las mismas condiciones.

1.4.7 Ensayo de mortalidad de *Dactylopius opuntiae* ocasionada por extractos de *Ricinus communis*

Para evaluar la mortalidad de *D. opuntiae* con extractos alcohólicos de higuera (*R. communis*) la unidad experimental fue una fracción de cladodio (de aproximadamente 10 x 10 cm) con 15 hembras adultas de *D. opuntiae* (Figura 1.4.9A) y se utilizó un diseño experimental completamente al azar, con un diseño de tratamientos factorial. Los factores y niveles fueron, respectivamente: Estado de la biomasa (seco y fresco); estructura de la planta (hojas y planta completa) y concentración (5, 10, 15 y 20 %). Este factorial 2 x 2 x 4 generó 16 tratamientos, y cada uno tuvo cuatro repeticiones. Además, se incluyeron tres tratamientos adicionales. Estos fueron alcohol etílico (testigo), testigo absoluto (sin aplicación alguna), y un insecticida botánico comercial (KROX 123®). Este insecticida contiene 2.8 % de ricinina (componente de *R. communis*) y se aplicó a la dosis recomendada por el fabricante (3 L ha⁻¹) y se tomó como base la metodología utilizada por Monsreal-Ceballos *et al.* (2017). El total de tratamientos, por lo tanto, fue de 19 con un total de 76 unidades experimentales.

Los tratamientos se aplicaron por aspersión dirigida (una sola aspersión), mediante una bomba manual con capacidad de 1.5 L (SWISS MEX®) (Figura 1.4.9B). El volumen aplicado fue de 5.76 mL s⁻¹ a 30 cm de distancia. Cada fracción se colocó en un contenedor de plástico para asegurar la independencia de los bioensayos. Las unidades experimentales se mantuvieron en laboratorio, asegurando la igualdad de condiciones ambientales (12 ± 2 °C mínima, 18 ± 2 °C máxima y 35 % HR).

Figura 1.4.9 A) Fracción de cladodio (10 x 10 cm) con las hembras adultas de *Dactylopius opuntiae* y B) bomba manual para aplicación de extracto de *Ricinus communis*.

1.4.8 Determinación de la mortalidad de hembras adultas de *Dactylopius opuntiae*

Para determinar la mortalidad de los insectos en cada unidad experimental, de cada uno de los tratamientos, se realizó un conteo visual con un estereoscopio Leica® KL200 LED. Las observaciones se realizaron entre las 8:00 y 10:00 h del día correspondiente y se cuantificaron las hembras adultas muertas, expresadas en %, a los 1, 2, 4, 7, 11 y 16 días después de la aplicación (DDA). Se consideró que un tratamiento tuvo un efecto letal directo sobre las hembras adultas, cuando se presentó al menos uno de los siguientes efectos: Presencia de lisis celular (excreción de hemolinfa), pérdida de turgencia del cuerpo (deshidratación evidente) o total flacidez, y ausencia de movimiento peristáltico. Dado que los valores de mortalidad en el testigo absoluto (sin ningún tipo de aplicación), y en el testigo (alcohol etílico), fueron de 0 y 16.7 %; y de acuerdo a lo sugerido por Bautista *et al.* (2009), de que no es necesario realizar una corrección a la mortalidad si ésta no es mayor de 20 % en el testigo sin tratar; en nuestro estudio se

consideró no realizar un ajuste a la mortalidad resultante en el resto de los tratamientos evaluados.

1.4.9 Determinación de la fitotoxicidad de los extractos de *R. communis*

Se registró visualmente la aparición de daños por fitotoxicidad en la fracción del cladodio tratado mediante cambios en la coloración del tejido vegetal; para ello, se registró el color inicial de cada una de las fracciones de cladodio tratadas (unidades experimentales), y también se registró en los días de evaluación (1, 2, 4, 7, 11 y 16 DDA). Para la determinación del cambio en la coloración se utilizó la tabla de colores Carta RAL Classic K5 Oficial Edición 2019.

1.4.10 Análisis estadístico de los datos

Los datos de la variable respuesta (porcentaje de mortalidad acumulada de los días después de la aplicación de los tratamientos) se sometieron a análisis para probar normalidad; para ello, se emplearon previamente, las pruebas de Shapiro-Wilk y Kolmogorov-Smirnov. Dado que los datos no tuvieron distribución normal, se realizaron las pruebas no paramétricas de Kruskal-Wallis, y comparaciones por pares para encontrar diferencias ($p \leq 0.05$) entre tratamientos mediante la prueba de suma de rangos de Wilcoxon.

Además de los 16 tratamientos del factorial, se incluyeron los tres tratamientos adicionales: un testigo sin higuera (solo alcohol), un testigo absoluto (sin ninguna aplicación), y un insecticida botánico comercial. Estos análisis se realizaron con el software R-project® bajo la interface RStudio®.

1.5 RESULTADOS

1.5.1 Efecto biocida de extractos de *R. communis* en hembras adultas de *D. opuntiae*

El efecto de los tratamientos de *R. communis* fue evidente sobre las hembras adultas de *D. opuntiae*. En la Figura 1.5.1 (A) se muestra una hembra adulta de *D. opuntiae* sin aplicación y por lo tanto viva; en contraste, las hembras asperjadas con extracto de *R. communis* presentaron presencia de lisis celular (B), ausencia de movimiento peristáltico (C), y pérdida de turgencia (D), lo cual indicó la muerte del insecto.

Figura 1.5.1 Efecto de los extractos de *Ricinus communis* en hembras adultas de *Dactylopius opuntiae*; A) Hembra adulta viva sin ninguna aplicación, B) Presencia de lisis celular, C) Ausencia de movimiento peristáltico y D) Pérdida de turgencia.

El efecto de los tratamientos con alcohol etílico (Figura 1.5.2 A), y del insecticida botánico comercial (Figura 1.5.2 B), fueron diferentes a los que se produjeron con extractos alcohólicos de *R. communis*. En el caso de esos dos tratamientos se observó cambio de coloración en la cubierta protectora y cierto grado de degradación, por lo que para confirmar la mortalidad de las hembras adultas se utilizó un pincel para verificar si presentaban movimiento peristáltico.

Figura 1.5.2 A) Efecto del insecticida botánico Krox 123®, y B) Efecto del alcohol etílico, en hembras adultas de *Dactylopius opuntiae*.

Para la estructura de la planta, donde se evaluaron hojas *versus* la planta completa, se encontraron diferencias significativas entre tratamientos ($H = 4.89$, $gl = 1$, $p = 0.027$); aunque solo en un día de evaluación (día 2), y fue cuando se inició el registro de mortalidad que no excedió el 7 % (Cuadro 1.5.1). No obstante, a partir del día 4 la mortalidad se incrementó en ambos tratamientos y fluctuó del 26.7 al 30 % sin diferencias entre éstos. Además, a partir de ese día la mortalidad se incrementó constantemente hasta llegar al 100 %.

Cuadro 1.5.1 Mortalidad acumulada (%) de hembras adultas de *Dactylopius opuntiae* días después de la aplicación del extracto de hoja o de la planta completa de *Ricinus communis*.

Estructura de la planta	Días después de la aplicación (DDA)					
	1	2	4	7	11	16
Hoja	0.0 a	6.7 a	26.7 a	86.7 a	100.0 a	100.0 a
Planta completa	0.0 a	0.0 b	30.0 a	100.0 a	100.0 a	100.0 a

Medianas con la misma letra dentro de columnas no presentan diferencia significativa, prueba de suma de rangos de Wilcoxon ($p \leq 0.05$).

En el caso del estado de la biomasa (seco y fresco), los tratamientos también ocasionaron mortalidad, pero no se encontraron diferencias significativas en ninguno de los días de evaluación (Cuadro 1.5.2). El registro de la mortalidad acumulada fue considerable a partir del día 4, y de allí se incrementó constantemente hasta el 100 %.

Cuadro 1.5.2 Mortalidad acumulada (%) de hembras adultas de *Dactylopius opuntiae* días después de la aplicación del extracto de *Ricinus communis* en seco y en fresco.

Estado de la biomasa	Días después de la aplicación					
	1	2	4	7	11	16
Seco	0.0 a	0.0 a	26.7 a	93.3 a	100.0 a	100.0 a
Fresco	0.0 a	0.0 a	30.0 a	86.7 a	100.0 a	100.0 a

Medianas con la misma letra dentro de columnas no presentan diferencia significativa, prueba de suma de rangos de Wilcoxon ($p \leq 0.05$).

En el caso donde la concentración fue el factor de variación (5, 10, 15 y 20 %) se encontraron diferencias entre tratamientos, en este caso en los días 4 ($H = 8.05$, $gl = 3$, $p = 0.045$) y 7 ($H = 12.69$, $gl = 3$, $p = 0.007$). De manera general la mortalidad se registró en mayor proporción a partir del día 4, independientemente de la concentración (Cuadro 1.5.3); además, a partir del día 7 se registró un incremento de la mortalidad en todos los tratamientos (100 %). Las concentraciones 15 y 20 % tuvieron mayor mortalidad que 5 y 10% en el día 7.

Cuadro 1.5.3 Mortalidad acumulada (%) de hembras adultas de *Dactylopius opuntiae* días después de aplicación del extracto de *Ricinus communis* a diferentes concentraciones.

Concentración	Días después de la aplicación (DDA)					
	1	2	4	7	11	16
5 %	0.0 a	0.0 a	23.3 b	73.3 b	100.0 a	100.0 a
10 %	0.0 a	0.0 a	33.3 ab	73.3 b	100.0 a	100.0 a
15 %	0.0 a	0.0 a	26.7 ab	86.7 ab	100.0 a	100.0 a
20 %	0.0 a	6.7 a	36.7 a	100.0 a	100.0 a	100.0 a

Medianas con la misma letra dentro de columnas no presentan diferencia significativa, prueba de suma de rangos de Wilcoxon ($p \leq 0.05$).

Después de los análisis individuales por factores, con sus niveles respectivos, se realizó un análisis de todos los tratamientos y se incluyeron los tres tratamientos adicionales (alcohol etílico = testigo; testigo absoluto; insecticida botánico comercial). En este análisis también se encontraron diferencias significativas en la mortalidad acumulada entre tratamientos ($H = 45.02$, $gl = 18$, $p = 0.0004$). La inclusión de un testigo absoluto

fue útil para demostrar que los insectos podían mantenerse perfectamente bien en los trozos de nopal. Prácticamente todos los tratamientos de *R. communis* ocasionaron mortalidad a partir del día 2 (Cuadro 1.5.4); para el día 4 se observó una mortalidad entre 20 y el 53 % y en el día 7 la mortalidad superó 63 %. El testigo (alcohol etílico) y el insecticida botánico comercial ocasionaron una mortalidad de 16.7 % en el día 11.

Cuadro 1.5.4 Mortalidad acumulada (%) de hembras adultas de *Dactylopius opuntiae* por tratamiento y días después de aplicación.

Tratamiento	Días después de la aplicación (DDA)					
	1	2	4	7	11	16
HoSeC05	0.0 a	0.0 a	20.0 a	80.0 ab	100.0 a	100.0 a
HoSeC10	0.0 a	3.3 a	40.0 a	80.0 ab	100.0 a	100.0 a
HoSeC15	0.0 a	6.7 a	26.7 a	73.3 ab	100.0 a	100.0 a
HoSeC20	0.0 a	6.7 a	46.7 a	100.0 a	100.0 a	100.0 a
HoFrC05	0.0 a	3.3 a	30.0 a	66.7 ab	100.0 a	100.0 a
HoFrC10	0.0 a	3.3 a	20.0 a	76.7 ab	100.0 a	100.0 a
HoFrC15	0.0 a	0.0 a	26.7 a	93.3 ab	100.0 a	100.0 a
HoFrC20	0.0 a	3.3 a	53.3 a	96.7 a	100.0 a	100.0 a
PISeC05	0.0 a	0.0 a	36.7 a	86.7 a	100.0 a	100.0 a
PISeC10	0.0 a	0.0 a	30.0 a	86.7 a	100.0 a	100.0 a
PISeC15	0.0 a	0.0 a	26.7 a	86.7 ab	100.0 a	100.0 a
PISeC20	0.0 a	3.3 a	26.7 a	100.0 a	100.0 a	100.0 a
PIFrC05	0.0 a	0.0 a	20.0 a	83.3 ab	100.0 a	100.0 a
PIFrC10	0.0 a	3.3 a	33.3 a	63.3 b	100.0 a	100.0 a
PIFrC15	0.0 a	3.3 a	36.7 a	100.0 a	100.0 a	100.0 a
PIFrC20	0.0 a	0.0 a	46.7 a	100.0 a	100.0 a	100.0 a
Alcohol etílico	0.0 a	0.0 a	0.0 b	6.7 c	16.7 b	16.7 b
KROX 123®	0.0 a	0.0 a	0.0 b	3.3 c	16.7 b	16.7 bc
Testigo absoluto	0.0 a	0.0 a	0.0 b	0.0 c	0.0 b	0.0 c

Medianas con la misma letra dentro de columnas no presentan diferencia significativa, prueba de suma de rangos de Wilcoxon ($p \leq 0.05$). Ho = hoja; PI = planta completa; Se = seco; Fr = fresco; C = concentración; 05, 10, 15 y 20 = porcentaje de *Ricinus communis* en el extracto.

Es importante resaltar que para a los 7 DDA, cuatro tratamientos con extracto de *R. communis* alcanzaron el 100 % de mortalidad, tres de ellos (HoSeC20, PISeC20 y PIFrC20) a una concentración de 20 %, y otro (PIFrC15) a una de 15 %. También resalta que para el día 11 de evaluación, todos los tratamientos con extracto de *R. communis* presentaron el 100 % de mortalidad. Por otra parte, es muy notoria la diferencia en la mortalidad acumulada de los tratamientos de todos los extractos de *R. communis* con relación a la observada en los tratamientos adicionales (alcohol etílico, KROX 123® y testigo absoluto), donde ésta fue de 16.7 % o menor.

1.5.2 Fitotoxicidad de extractos de *R. communis* en *O. ficus-indica*

En virtud de que el color (RAL 6029 – Mint green) de los trozos de cladodios de *O. ficus-indica*, el cual se registró antes de la aplicación de tratamientos con extracto de *R. communis* hasta los 16 días después de su aplicación, no mostró cambio, se puede considerar que no existen daños por fitotoxicidad en los trozos de cladodio de *O. ficus-indica* tratados con las proporciones de extractos de *R. communis* probados.

1.5.3 Análisis composicional del material vegetal de *R. communis*

Del análisis fitoquímico de extracto etanólico de una muestra compuesta de *R. communis*, de las soluciones base al 50 % (hoja fresca, hoja en seco, planta completa fresca y planta completa en seco) se detectaron 43 compuestos en diferentes proporciones (Cuadro 1.5.5). Entre los metabolitos secundarios que tuvieron mayor concentración destacaron: el 1,2,3-benzenotriol (10.38 %), 5-hidroximetilfurfural (8.22 %), ricinina (7.50 %), β -D-(+)-talopiranososa (7.06 %), ácido acético (6.84 %) y piranona (5.04 %).

Cuadro 1.5.5 Metabolitos secundarios identificados en el extracto etanólico de *Ricinus communis* con base en muestra compuesta.

Compuesto identificado	Área (%)	Compuesto identificado	Área (%)
Ácido acético	6.84	1,2,3-benzenotriol	10.38
1-hydroxi-2-propanona	0.45	Ácido málico	0.09
2-furanmetanol	0.15	Ácido m-salicílico	0.33
Piruvato de metilo	2.89	Ácido quinínico	1.17
Acido láctico	0.43	β -D-(+)-talopiranososa	7.06
1-Isopropil-3-metilciclohexano	0.44	Galato de etilo	0.50
Butirolactona	0.17	Éster etílico ácido 3,4,5-trihidroxibenzoico	1.33
2-hydroxi-2-ciclopenten-1-ona	0.63	Ácido palmítico	1.35
2,4-dihydroxi-2,5-dimethyl-3(2H)-furan-3-ona	0.41	Ácido gálico	0.37
2H-piran-2,6(3H)-diona	0.48	Éster etílico ácido hexadecanoico	0.66
Ácido levulínico	0.46	Ricinina	7.50
Furaneol	0.11	Fitol	0.61
2,2-dietoxipropionato de etilo	0.16	Mioinositol	0.18
Furil hidroximetil cetona	0.12	Ácido linoelaídico	0.41
Piranona	5.04	Ácido linolénico	1.34
Hydroximaltol	0.19	9,12-octadecadienoato de etilo	0.69
2,3-dihidrobencofuran	0.20	Linolenato de metilo	1.02
5-hidroximetilfurfural	8.22	Fitol	0.79
Glicerol	0.77	(\pm)- α -tocoferol	0.44
p-vinilguaiacol	0.46	Estimasterol	0.29
Ácido glicérico	0.45	β -sitosterol	0.91
		Lupeol	2.28

1.6 DISCUSIÓN

Actualmente, los bioinsecticidas, incluidos virus entomopatógenos, bacterias, hongos, nematodos y extractos de plantas, están siendo incluidos como una alternativa a los plaguicidas organosintéticos convencionales en el control de plagas (Rajput *et al.*, 2020). Los resultados del presente estudio mostraron que aplicar extractos de hojas o de la planta completa de *R. communis*, tanto fresca como en seco, y a cualquiera de las concentraciones probadas (5, 10, 15 y 20 %), provocaron una mortalidad del 100 % de hembras adultas de *D. opuntiae* en un periodo de 11 días después de su aplicación (Cuadro 1.5.4). Sin embargo, la mortalidad acumulada fue relevante desde el día 7 después de la aplicación de los extractos con un 85.8 % en promedio.

El efecto de la concentración de *R. communis* en el extracto etanólico resultó importante en función de la disminución del tiempo para causar mortalidad de *D. opuntiae*. Por ejemplo, 7 DDA se registró 73.3 % de mortalidad con los extractos con *R. communis* a una concentración del 5 %, en tanto que a una concentración de 20 %, la mortalidad promedio fue de 100 % (Cuadro 1.5.3). Asimismo, cuatro tratamientos con extracto de *R. communis* alcanzaron el 100 % de mortalidad al día 7, tres de ellos (HoSeC20, PISeC20 y PIFrC20) a una concentración de 20 %, y otro (PIFrC15) a una de 15 % (Cuadro 1.5.4).

Los resultados de este trabajo confirman las propiedades insecticidas de *R. communis*, especie a la que se le han reconocido metabolitos secundarios con actividad insecticida (Upasani *et al.*, 2003; Ribeiro *et al.*, 2016). Sin embargo, a pesar de que se destaca a *R. communis* como promisorio en el control de plagas, existen pocos estudios realizados con esta planta para el control de *D. opuntiae* (López-Rodríguez *et al.*, 2021) y algunos se enfocan principalmente en el control de ninfas de primer y segundo instar, ya que estos estados inmaduros de la cochinilla son los más fáciles de controlar (Palacios-Mendoza *et al.*, 2004).

En un estudio realizado en Brasil, da Silva *et al.* (2016) reportaron una mortalidad de 61.23 y 65.95 % de *D. opuntiae*, a los 10 días de la aplicación de extracto acuoso al 5 %, y con extracto etanólico al 10 %, de *R. communis*, respectivamente. Esos registros de mortalidad son inferiores a los obtenidos en este trabajo, aun cuando en ese estudio,

antes de la aplicación se asperjó con una solución jabonosa para disminuir la cantidad de cera en la cutícula de los insectos y facilitar así el contacto con los extractos. Ellos obtuvieron una mortalidad del 100 % con la combinación del extracto acuoso de *R. communis* y la cepa URM6778 del complejo de especies *Fusarium incarnatum-equiseti*, hongo entomopatógeno recuperado de *D. opuntiae*.

En otro estudio en Marruecos, con extractos acuosos de semillas de *R. communis* al 10 % se redujo el 70 % de ninfas de primer instar de *D. opuntiae* (Ramdani *et al.*, 2020); cabe destacar que no se evaluó el efecto en hembras adultas que son las más difíciles de controlar y en las cuales se enfocó la presente investigación. Aunque en nuestro trabajo sólo se incluyeron hembras adultas de *D. opuntiae*, porque son las más difíciles de combatir, se observó en ensayos informales a lo largo del desarrollo de este trabajo, que cualquiera de las concentraciones etanólicas de *R. communis*, de las evaluadas aquí, ocasionaban mortalidad de 100 % de ninfas después del primer día de la aplicación. En otro trabajo realizado en México, aunque en este caso para el control de ninfas de *D. coccus* Costa, Acosta-Navarrete *et al.* (2018) reportaron que ocho semanas después de dos aplicaciones de aceite crudo de *R. communis* a una concentración del 100 %, y con un intervalo de dos semanas eliminó la población de ninfas, además de que su aplicación no presentó residualidad.

R. communis también se ha empleado para controlar otras plagas, algunos de estos trabajos se han focalizado en el control de plagas de especies del orden Hemiptera, al cual pertenece *D. opuntiae*. En uno de ellos, Rodríguez-Rodríguez *et al.* (2016) evaluaron cuatro extractos a base de especies vegetales, entre ellos *R. communis*, a dosis de 1, 5, 10, 15 y 20 % para el control de *Melanaphis sacchari*, y encontraron que el extracto de *R. communis* fue de las más efectivas en ejercer control sobre las ninfas del pulgón amarillo, con valores de mortalidad de 75 % a las 96 h de exposición. Por otra parte, Sotelo-Leyva *et al.* (2020) evaluaron la actividad insecticida de extractos hexánicos, acetónicos y metanólicos de hojas, frutos y raíces de *R. communis* también para el control de *Melanaphis sacchari*, obteniendo hasta 90 % de mortalidad, con los extractos hexánicos.

Carrillo-Rodríguez *et al.* (2008) evaluaron el extracto de *R. communis* en una solución madre al 50 % para el control de *Trialeurodes vaporariorum*, obteniendo una mortalidad del 80 % a las 3 h después de la aplicación. Por su parte, Califa-Estiwick *et al.* (2020) combinaron el extracto de hojas y ramas de *R. communis* con hongos entomopatógenos, para el control de la mosca prieta de los cítricos (*Aleurocanthus woglumi*), obteniendo una mortalidad de 98.2 % a una concentración de 5 %.

En otros estudios también se utilizó *R. communis* para el control de *Bemisia tabaco*; por ejemplo, Crisanto-Pescorán & Aycho (2013) evaluaron la mortalidad ejercida sobre el insecto a base de un extracto etanólico de semillas de *R. communis*, a concentraciones de 50 y 100 mg L⁻¹ para el control de esta plaga, obteniendo una mortalidad de 78.3 % a las 24 h después de la aplicación. De igual manera, Guevara *et al.* (2015), para controlar esta misma plaga, evaluaron el efecto de un extracto etanólico de hojas inmaduras y maduras de *R. communis* combinado con hojas de *Lantana camara* a concentraciones de 10 y 15 %, y registraron mortalidades de 82.4 y 79.8 %, respectivamente, a las 120 h después de la aplicación.

También se han utilizado extractos botánicos de otras especies para el control de *D. opuntiae*. Por ejemplo, Suassuna *et al.* (2008) utilizaron extractos botánicos a base de cempasúchil (*Tagetes erecta*) al 2 %, adicionando surfactantes (2 g) para el control de ninfas de primer instar de *D. opuntiae*, con lo que se obtuvo una reducción poblacional del 90 %. También se han utilizado especies vegetales combinadas, como el caso de El Finti *et al.* (2022) que combinaron hojas de eucalipto (*Eucalyptus torquata*), remolacha (*Beta vulgaris*) y cedro (*Cedrus atlantica*) obteniendo una efectividad biológica de 90 % sobre el control de *D. opuntiae* después de la tercera aplicación del extracto. Por otra parte, Gonçalves *et al.* (2020) combinaron aislamientos de *Fusarium caatingaense* con extracto de *Nicotina tabacum*, obteniendo una mortalidad de 98.7 % de *D. opuntiae*.

En lo que respecta a la efectividad del insecticida botánico comercial (Krox 123[®]) para el control de *D. opuntiae*, solo se registró una mortalidad acumulada promedio de 16.7 % a los 16 días de aplicación (Cuadro 1.5.4). El insecticida contiene una mezcla de ingredientes orgánicos (argemonina + berberina + ricinina + α -Terthienyl), donde resalta el contenido de ricinina con un 2.8 %, metabolito secundario presente en *R. communis*.

En este trabajo se realizó una sola aplicación a la dosis recomendada de 3 L ha⁻¹, y la instrucción en la etiqueta es aplicar tres veces en intervalos de 7 días, y para mayor efectividad se debe agregar un coadyuvante no iónico, es probable que siguiendo las sugerencias se podría lograr una mayor mortalidad; no obstante, la intención fue tener el resultado de una sola aplicación, porque eso fue lo que se realizó con los tratamientos de este trabajo, y se buscaba poder hacer una comparación. De manera adicional, el costo de hacer tres aplicaciones más el costo del coadyuvante, podría encarecer esta alternativa. Por su parte, el tratamiento con alcohol etílico (testigo) mostró la misma mortalidad (16.7 %) de hembras adultas de *D. opuntiae* que el insecticida comercial.

La alta mortalidad de hembras adultas de *D. opuntiae* obtenida con la aplicación de los extractos con *R. communis*, se podría explicar por su contenido de ingredientes activos con actividad insecticida. Al respecto, varios autores han reportado metabolitos secundarios presentes en los extractos de *R. communis* con poder biocida: Ribeiro *et al.* (2016), por ejemplo, mencionan que alcaloides, cumarinas, flavonoides, taninos y fenoles, han sido reportados por otros autores por sus propiedades insecticidas, así como la ricinina, el ácido linoleico y el ácido linolénico. De estos últimos, la ricinina y el ácido linolénico están presentes en la muestra compuesta de los extractos de *R. communis* utilizado en el presente trabajo (Cuadro 1.5.5).

Además de las altas mortalidades de hembras adultas de *D. opuntiae* obtenidas con la aplicación de extractos de *R. communis*, no se registraron daños por fitotoxicidad en los cladodios tratados (medida ésta por cambios en la coloración de los cladodios), por lo que estos resultados, al menos a nivel laboratorio, son alentadores para continuar esta línea de investigación, sobre todo en lo que respecta a la identificación y aislamiento de los metabolitos secundarios (presentes en el extracto de *R. communis*) con propiedades insecticidas contra *D. opuntiae*, así como en la evaluación de estos extractos en campo, ya que las condiciones climatológicas podrían influenciar la acción del extracto. En este contexto, y considerando que no existen productos químicos autorizados para el control de *D. opuntiae* en *O. ficus-indica* en México, y como enfatizan López-Rodríguez *et al.* (2021), se requieren tácticas de control alternativas de bajo impacto al ambiente y menos persistentes, tales como los productos biodegradables. Para ello, se debe continuar

investigando para determinar si los extractos de especies vegetales se pueden integrar como una herramienta importante en el manejo y control de *D. opuntiae*.

1.7 CONCLUSIONES

Los 16 tratamientos conteniendo extractos de *R. communis*, obtuvieron mortalidades acumuladas del 100 % de hembras de *D. opuntiae* a los 11 días después de aplicación. Resultó irrelevante la estructura de *R. communis* utilizada en los extractos (hoja o planta completa) y si ésta estaba fresca o seca, pues la mortalidad acumulada del insecto llegó a 100% a los 11 días.

La concentración de *R. communis* en el extracto fue relevante en el tiempo para lograr 100 % de mortalidad. Con una concentración de 20 % se obtuvo 100 % de mortalidad a los siete días después de la aplicación.

Los cladodios de *O. ficus-indica* tratados con algún extracto de *R. communis* no presentaron daños por fitotoxicidad.

La mortalidad de hembras adultas de *D. opuntiae* obtenida con el insecticida botánico comercial Kros 123[®], resultó significativamente diferente e inferior (16.7 %) a la obtenida con la aplicación de cualquiera de los extractos de *R. communis* (100 %).

El análisis composicional de la muestra compuesta de los extractos de *R. communis* detectó 43 compuestos. La ricinina (7.50 %) y el ácido linolénico (1.34 %) encontrados en los extractos de *R. communis* han sido reportados con propiedades insecticidas.

1.8 LITERATURA CITADA

- Acosta-Navarrete, M. S., Calderón-Ruiz, A., Ramírez-Lemus, L., Guzmán-Cabrera, R. 2018. Aceite de higuera como inhibidor biológico en grana cochinilla (*Dactylopius coccus* Costa) para producción de nopal verdura. *Revista de Ciencia Ambientales y Recursos Naturales*, 4(11), 1-7.
- Aguilar-Astudillo, E., Rodríguez-Hernández, C., Bravo-Mojica, H., Soto-Hernández, R. M., Bautista-Martínez, N., Guevara-Hernández, F. 2019. Efecto insectistático de extractos etanólicos de clavo y pimienta en *Trialeurodes vaporariorum* West. (Hemiptera: *Aleyrodidae*). *Acta Zoológica Mexicana (nueva serie)*, 35, 1-11.
- Babaousmail, M., Idder, M. A., Kemassi, A. 2018. First attempts to repel scale insects using plant extracts: effect on the date palm scale *Parlatoria blanchardi* Targ. (Hemiptera: *Diaspididae*). *World Journal Environmental Biosciences*, 7, 59-63.
- Baudh, K., Singh, K., Singh, B., Singh, R. P. 2015. *Ricinus communis*: a robust plant for bio-energy and phytoremediation of toxic metals from contaminated soil. *Ecological Engineering*, 84, 640-652.
- Bautista Martínez, N., Soto Rojas, L., Pérez Pacheco, R. 2009. Tópicos selectos de estadística aplicados a la fitosanidad. Colegio de Postgraduados, IPN CIIDIR-Oaxaca. México. 256
- Califa-Estwick. T., Robles-Bermúdez, A., Campos, O. J. C., Luna-Esquivel, G., Isiordia-Aquino, N. 2020. Biological effectiveness of organic and inorganic products for the management of *Maconellicoccus hirsutus* green in soursop crop. *Food Science and Technology*, 41, 343-348.
- Carrillo-Rodríguez, J. C., Vásquez-Ortiz, R., Adelfo Ríos, D., Jerez-Salas, M. P., Villegas, A. 2008. Extractos vegetales para el control de plagas del follaje del tomate (*Solanum lycopersicum* L.) en Oaxaca, México. Libro de Actas del VIII CONGRESO SEAE sobre "Cambio climático, biodiversidad y desarrollo rural sostenible". IV Congreso Iberoamericano Agroecología y II Encuentro Internacional de Estudiantes de Agroecología y Afines. 16 - 20 de septiembre 2008, Bullas (Murcia), España.

- Cázares-Samaniego, P. J., Castillo, C. G., Ramos-López, M. A., González-Chávez, M. M. 2021. Volatilome and essential oil of *Ulomoides dermestoides*: A broad-spectrum medical insect. *Molecules* 26, 6311.
<https://doi.org/10.3390/molecules26206311>
- CESAVEM. 2015. Cuida tu producción de nopal y tuna; Cochinilla del Nopal. Comité Estatal de Sanidad Vegetal CESAVEM. Campaña Fitosanitaria del Nopal. Accedido Febrero 22.
<http://cesavem.mx/img/fitosanitariodelnopal/nopal>.
- Chávez-Moreno, C. K., Tecante, A., Casas, A., Claps, L. E. 2011. Distribution and habitat in Mexico of *Dactylopius* Costa (Hemiptera: *Dactylopiidae*) and their cacti hosts (Cactaceae: Opuntioideae). *Neotropical Entomology*, 40(1), 62-71.
<https://doi.org/10.1590/S1519-566X2011000100009>
- Chouhan, H. S., Swarnakar, G., Jogpal, B. 2021. Medicinal properties of *Ricinus communis*: A review. *International Journal of Pharmaceutical Sciences and Research*, 12(7), 3632-3642.
- Crisanto-Pescorán, K. I., Ayquipa Aycho, G. E. 2013. Efecto del extracto etanólico de semillas de *Ricinus communis* L. sobre adultos de *Bemisia tabaci* Genn., en condiciones de laboratorio. *Sagasteguiana*, 1(1), 11-18.
- Cuevas-Salgado, M. I., Castañeda-Templos, F. A., Romero-Nápoles, C. 2015. Aceites vegetales comestibles como alternativa de control para cochinilla silvestre del nopal *Dactylopius opuntiae* Cockerell (Hemiptera: *Dactylopiidae*), bajo condiciones de campo. *Boletín de la Sociedad Mexicana de Entomología* (nueva serie), Número especial, 1, 64-70.
- da Silva Santos, A. C., Oliveira, R. L. S., da Costa, A. F., Tiago, P. V., de Oliveira, N. T. 2016. Controlling *Dactylopius opuntiae* with *Fusarium incarnatum-equiseti* species complex and extracts of *Ricinus communis* and *Poincianella pyramidalis*. *Journal of Pest Science*, 89(2), 539-547.
- El Aalaoui, M., Bouharroud, R., Sbaghi, M., El Bouhssini, M., Hilali, L., Dari, K. 2019. Comparative toxicity of different chemical and biological insecticides against the scale insect *Dactylopius opuntiae* and their side effects on the predator

- Cryptolaemus montrouzieri*. *Archives of Phytopathology and Plant Protection*, 52(1-2), 155-169.
- El Finti, A., El Boullani, R., Zahidi, A., El Mousadik, A. 2022. Management of the prickly pear mealy bug, *Dactylopius opuntiae* using bio-insecticide in Morocco. *Advances in Entomology*, 10(4), 267-274.
- Fitiwy I., Gebretsadkan, A., Araya, A. 2016. Management of cochineal (*Dactylopius coccus* Costa) insect pest through botanical extraction in Tigray, North Ethiopia. *Journal of the Drylands*, 6(2), 499-505
- García V., V. L., Soto G., A., Bacca, T. 2014. Efecto insecticida de productos alternativos en *Trialeurodes vaporariorum* (Hemiptera: Aleyrodidae). *Revista Colombiana de Entomología*, 40(2), 143-147.
- Gebrezihher, H. G., Hailu, Z., , Abrha, E. 2018. Effect of botanical extracts from indigenous plant, Kotsili Mariam, on mortality of carmine cochineal insect (*Dactylopius coccus* Costa). *Journal of Entomology and Zoology Studies*, 6, 1107-1116.
- Gonçalves Diniz, A., Barbosa, L. F. S., Santos, A. C. D. S., Oliveira, N. T. D., Costa, A. F. D., Carneiro-Leão, M. P., Tiago, P. V. 2020. Bio-insecticide effect of isolates of *Fusarium caatingaense* (Sordariomycetes: *Hypocreales*) combined to botanical extracts against *Dactylopius opuntiae* (Hemiptera: *Dactylopiidae*). *Biocontrol Science and Technology*, 30(4), 384-395.
<https://doi.org/10.1080/09583157.2020.1720601>
- González, A. B. D. J., Aragón García, A., López Olguín, J. F., Rivera, A., López Martínez, V. 2016. Entomofauna asociada al nopal verdura (*Opuntia ficus-indica* Miller) en San Andrés Cholula, Puebla, México. *Southwestern Entomologist*, 41(1): 259-266.
- Guevara, L., Andrio, E., Cervantes, F., Rodríguez, D., Robles, R., Mondragon, W., Perez, D. 2015. Efecto bioinsecticida de extracto etanólico de higuera (*Ricinus communis* L) y lantana (*Lantana camara* L) sobre mosca blanca (*Bemisia tabaci* Genn) en tomate. *Revista de Ciencias Naturales y Agropecuarias*, 2(3), 428-434.

- Hernández-Pérez, R., Bravo-Silva, G., Martínez-Martínez, J., González Hernández, Á., Ramírez Pedraza, T. D. J. 2019. Evaluación de la efectividad biológica de bioinsecticida para el control de cochinilla silvestre (*Dactylopius opuntiae* Cockerell), en nopal (*Opuntia ficus-indica* (L.) Mill.), en Totolapan, Morelos, México. *Revista Chilena de Entomología*, 45(1), 55-64.
- Holtz, A. M., Piffer, A. B. M., Holtz, F. G., Carvalho, J. R., Aguiar, R. L., Pratisoli, D. 2020. Is the mixture between castor and jatropha oils efficient in the management of pink hibiscus mealybug?. *Revista Ifes Ciência*, 6(4), 132-139.
<https://doi.org/10.36524/ric.v6i4.814>
- Jena, J., Gupta, A. K. 2012. *Ricinus communis* Linn: a phytopharmacological review. *International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences*, 4(4), 25-29.
- Lopes, R. S., Oliveira, L. G., Costa, A. F., Correia, M. T. S., Luna-Alves L., E. A., Lima, V. L. M. 2018. Efficacy of *Libidibia ferrea* var. *ferrea* and *Agave sisalana* extracts against *Dactylopius opuntiae* (Hemiptera: Coccoidea). *Journal of Agricultural Science*, 10(4), 255-267. <https://doi.org/10.5539/jas.v10n4p255>
- López-Rodríguez, P. E., Méndez-Gallegos, S. de J., Aquino-Pérez, G., Mena-Covarrubias, J. Vanegas-Rico, J. M. 2018. Estadísticos demográficos de *Dactylopius opuntiae* Cockerell (Hemiptera: *Dactylopiidae*) en condiciones de invernadero. *Revista Chapingo Serie Zonas Áridas*, 17(2), 31-42.
- López-Rodríguez, P. E., Aquino-Pérez, G., Morales-Flores, F. J., Mena-Covarrubias, J., Rodríguez-Leyva, E., Méndez-Gallegos, S. de J. 2021. Productos no convencionales como alternativa de control de *Dactylopius opuntiae* Cockerell (Hemiptera: *Dactylopiidae*). *Revista Fitotecnia Mexicana*, 44(3), 417-424.
<https://doi.org/10.5154/r.rchsza.2018.05.012>
- Kumar, M. 2017. A review on phytochemical constituents and pharmacological activities of *Ricinus communis* L. plant. *International Journal of Pharmacognosy and Phytochemical Research*, 9(4), 466-472. <https://doi.org/10.25258/phyto.v9i2.8116>
- Mazzeo, G., Nucifora, S., Russo, A., Suma, S. 2019. *Dactylopius opuntiae*, a new prickly pear cactus pest in the Mediterranean: an overview. *Entomologia Experimentalis et Applicata*, 167, 59–72.

- Mendel, Z., Protasov, A., Vanegas-Rico, J. M., Lomeli-Flores, J. R., Suma, P., Rodríguez-Leyva, E. 2020. Classical and fortuitous biological control of the prickly pear cochineal, *Dactylopius opuntiae*, in Israel. *Biological Control*, 142, 104157.
- Monsreal-Ceballos, R. J., Ruíz-Sánchez, E., Sánchez Borja, M., Ballina-Gómez, H. S., González-Moreno, A., Reyes-Ramírez, A. 2017. Efectos de insecticidas botánicos comerciales en *Tamarixia radiata*, un ectoparasitoide de *Diaphorina citri*. *Ecosistemas y Recursos Agropecuarios*, 4(12), 589-596.
- Morales-Flores, F. J., Martín-Fernández, S., Cadena-Íñiguez, J. 2011. El tiempo de desplazamiento y su efecto en indicadores de la calidad de vida rural: un estudio en el municipio de Salinas San Luis Potosí, México. *Agricultura, Sociedad y Desarrollo*, 8(2), 261-280.
- Oliveira, L. G., Lopes, R. S., Santos, V. F., Luna-Alves, L. E. A., Maranhão, E. A. A., Costa, A. F. 2020. Efficacy of biocontrol agents *Beauveria bassiana* and plant extracts on *Dactylopius opuntiae* Cockerell (Hemiptera: *Dactylopiidae*). *Journal of Agricultural Science*, 12(1), 171-178.
- Ortega-Centeno, S., Guillén-Sánchez, D., Ramos-García, M., Troncoso-Rojas, R., Villanueva-Arce, R., Bosquez-Molina, E., ... & Bautista-Baños, S. (2010). Métodos de inoculación y evaluación de extractos botánicos e isotiocianatos de la familia Brassicacea en el control de la roya del gladiolo. *Revista Chapingo. Serie Horticultura*, 16(1), 13-21.
- Pacheco-Rueda, I., Lomelí-Flores, J. R., Rodríguez-Leyva, E., Ramírez-Delgado, M. 2011. Ciclo de vida y parámetros poblacionales de *Symphorobius barberi* Banks (Neuroptera: Hemerobiidae) criado con *Dactylopius opuntiae* Cockerell (Hemiptera: *Dactylopiidae*). *Acta Zoológica Mexicana*, 27(2), 325-340.
- Palacios-Mendoza, C., Nieto-Hernández, R., Llanderal-Cázares, C., González-Hernández, H. 2004. Efectividad biológica de productos biodegradables para el control de la cochinilla silvestre *Dactylopius opuntiae* (Cockerell) (Homoptera: *Dactylopiidae*). *Acta Zoológica Mexicana*, 20(3), 99-106.
<https://www.scienceopen.com/document?vid=a119afb4-8276-4df6-aa99-76d4d3092ccd>

- Pérez-Ramírez, A., Castrejón-Ayala, F., & Jiménez-Pérez, A. 2014. Potential of terpenoids and mealybug extract to deter the establishment of *Dactylopius opuntiae* (Hemiptera: *Dactylopiidae*) crawlers on *Opuntia ficus-indica*. *Florida Entomologist*, 97(1), 269–271. <https://doi.org/10.1653/024.097.0137>
- Preeti, K. M., Verma, A. B. 2014. A review on ethnopharmacological potential of *Ricinus communis* Linn. *PharmaTutor*, 2(3): 76-85.
- Rajput, V. S., Jhala, J., & Acharya, V. S. 2020. Biopesticides and their mode of action against insect pests: A review. *International Journal of Chemical Studies*, 8(2), 2856-2862. <https://doi.org/10.22271/chemi.2020.v8.i2ar.9184>
- Ramdani, C., Bouharroud, R., Sbaghi, M., Mesfioui, A., El Bouhssini, M. 2020. Field and laboratory evaluations of different botanical insecticides for the control of *Dactylopius opuntiae* (Cockerell) on cactus pear in Morocco. *International Journal of Tropical Insect Science*, 41, 1623–1632. <https://doi.org/10.1007/s42690-020-00363-w>
- Ramírez-Sánchez, C. C. J., Morales-Flores, F. J., Alatorre-Rosas, R., Mena-Covarrubias, J., Méndez-Gallegos, S. de J. 2019. Efectividad de hongos entomopatógenos sobre la mortalidad de *Dactylopius opuntiae* (Hemiptera: *Dactylopiidae*) en condiciones de laboratorio. *Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas*, 10(22), 1-14. <https://doi.org/10.29312/remexca.v0i22.1854>
- Rana, M., Dhamija, H., Prashar, B., Sharma, S. 2012. *Ricinus communis* L. - A review. *International Journal of PharmTech Research*, 4(4), 1706-1711.
- Ribeiro, P. R., Castro, R. D., Fernandez, L. G. 2016. Chemical constituents of the oilseed crop *Ricinus communis* and their pharmacological activities: A review. *Industrial Crops and Products*, 91, 358-376.
- Rodríguez-Rodríguez, J. F., Cerna-Chávez, E., Ochoa-Fuentes, M., Hernández-Bautista, O. 2016. Evaluación de extractos vegetales sobre pulgón amarillo (*Melanaphis sacchari*) (Hemiptera: *Aphididae*) en Sorgo en Guanajuato. *Revista de Ciencias Naturales y Agropecuarias*, 3(7), 18-24.

- SIAP. 2022. Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera. 2020. Anuario Estadístico de la Producción Agrícola. Accedido febrero 22. <https://nube.siap.gob.mx/cierreagricola/>
- Singh, R., Geetanjali, M. 2015. Phytochemical and Pharmacological Investigations of *Ricinus communis* Linn. *Algerian Journal of Natural Products*, 3(1), 120-129.
- Sotelo-Leyva, C., Salinas-Sánchez, D. O., Peña-Chora, G., Trejo-Loyo, A. G., González-Cortázar, M., Zamilpa, A. 2020. Insecticidal compounds in *Ricinus communis* L. (Euphorbiaceae) to control *Melanaphis sacchari* Zehntner (Hemiptera: Aphididae). *Florida Entomologist*, 103(1), 91-95. <https://doi.org/10.1653/024.103.0415>
- Suassuna, P., Torres, A., Viguera, A. L., Portillo, L. 2008. Pruebas de control de *Dactylopius opuntiae* (Cockerell) con extractos vegetales en el nordeste de Brasil. In: *Grana Cochinilla y Colorantes Naturales*. Llanderal, C., Zetina, D. H, Viguera, A.L y Portillo L. (eds). Colegio de Postgraduados. pp.78-80.
- Torres, J. B., Giorgi, J. A. 2018. Management of the false carmine *Dactylopius opuntiae* (Cockerell): perspective from Pernambuco state, Brazil. *Phytoparasitica*, 46(3), 331-340. <https://doi.org/10.1007/s12600-018-0664-8>
- Torres-Ponce, R. L., Morales-Corral, D., Ballinas-Casarrubias, M. D. L., Nevárez-Moorillón, G. V. 2015. El nopal: planta del semidesierto con aplicaciones en farmacia, alimentos y nutrición animal. *Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas*, 6(5), 1129-1142. <https://doi.org/10.29312/remexca.v6i5.604>
- Upasani, S. M., Kotkar, H. M., Mendki, P. S., Maheshwari, V. L. 2003. Partial characterization and insecticidal properties of *Ricinus communis*. *Pest Management Science*, 59(12), 1349-1354. <https://doi.org/10.1002/ps.767>
- Vanegas-Rico, J. M., Lomelí-Flores, J. R., Rodríguez-Leyva, E., Mora-Aguilera, G., Valdez, J. M. 2010. Enemigos naturales de *Dactylopius opuntiae* (Cockerell) en

- Opuntia ficus-indica* (L.) Miller en el centro de México. *Acta Zoológica Mexicana*, 26(2), 415-433. <https://doi.org/10.21829/azm.2010.262718>
- Vanegas-Rico, J. M., Rodríguez-Leyva, E., Lomelí-Flores, J. R., González-Hernández, H., Pérez-Panduro, A., Mora-Aguilera, G. 2016. Biology and life history of *Hyperaspis trifurcata* feeding on *Dactylopius opuntiae*. *BioControl*, 61 (6), 691-701.
- Vasco-Leal, J. F., Hernández-Ríos, I., Méndez-Gallegos, S. de J., Ventura-Ramos, E. J., Cuellar-Núñez, M. L., Mosquera-Artamonov, J. D. 2017. Relación entre la composición química de la semilla y la calidad de aceite de doce accesiones de *Ricinus communis* L. *Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas*, 8(6), 1346-1356. <https://doi.org/10.1007/s10526-016-9753-0>
- Vasco-Leal, J. F., Mosquera-Artamonov, J. D., Hernández-Ríos, I., Méndez-Gallegos, S. J., Perea-Flores, M. J., Peña-Aguilar, J. M., Rodríguez-García, M. E. 2018. Physicochemical characteristics of seeds from wild and cultivated castor bean plants (*Ricinus communis* L.). *Ingeniería e Investigación*, 38(1), 24-30. <https://doi.org/10.15446/ing.investig.v38n1.63453>
- Vázquez-García, M., Garabito-Espinoza, S., Tabares-Vega, J., Castillo-Herrera, G. 2011. Essential oils from aromatic plant species and insecticidal effects on *Dactylopius Opuntiae* (Cockerell) (Homoptera: *Dactylopiidae*) in mobile juveniles. *Acta Horticulturae*, 894, 215-224. <https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2011.894.24>
- Velez, B. A. D. A., Diniz, A. G., Barbosa, L. F. S., Santos, A. C. D. S., da Costa, A. F., Tiago, P. V. 2019. Potential of *Fusarium incarnatum-equiseti* species complex isolates with *Chenopodium ambrosioides* and *Enterolobium contortisiliquum* extracts to control *Dactylopius opuntiae*. *International Journal of Tropical Insect Science*, 39(2), 131-138. <https://doi.org/10.1007/s42690-019-00014-9>
- Vigueras, A.L., Cibrían-Tovar, J., Pelayo-Ortiz, C. 2009. Use of botanicals extracts to control wild cochineal (*Dactylopius opuntiae* Cockerell) on cactus pear. *Acta Horticulturae*, 811, 229-234. <https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2009.811.28>

CAPÍTULO II. REPELENCIA DE NINFAS MÓVILES DE *Dactylopius opuntiae* (Hemiptera: *Dactylopiidae*) A EXTRACTO DE HIGUERILLA (*Ricinus communis* L.)

2.1 RESUMEN

La cochinilla silvestre, *Dactylopius opuntiae*, es la plaga principal del cultivo del nopal, *Opuntia ficus-indica*, en México y otros países. Ante los riesgos por el mal uso de plaguicidas para su combate, se buscan alternativas como los extractos botánicos. El objetivo de este trabajo fue evaluar la actividad repelente de un extracto etanólico de *Ricinus communis* sobre el establecimiento de ninfas móviles de *D. opuntiae* en cladodios de *O. ficus-indica*. Para las pruebas de repelencia se utilizó un extracto etanólico de la planta completa de *R. communis* a una concentración de 20 %. Como arena experimental se utilizaron recipientes de plástico transparente de 0.5 kg de capacidad, conteniendo dos secciones de cladodio, de 10 x 10 cm, con y sin extracto, unidos por una cinta adhesiva. Sobre ésta se colocaron 20 ninfas neonatas, en un ensayo de elección. Las ninfas se colocaron a los 1, 2, 3, 4 y 5 días después de la aplicación del extracto, y se registró el número de ninfas establecidas en cada sección de cladodio a los tres días después de iniciado el ensayo. Se tuvieron cuatro repeticiones por tratamiento y los resultados se analizaron con la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis y la diferencia entre las medianas se obtuvieron utilizando la prueba de suma de rangos de Wilcoxon. Los resultados mostraron una reducción de 67 % entre las fracciones de cladodios tratados en comparación a los no tratados. Además, el efecto de repelencia del extracto disminuyó a partir del cuarto día después de la aplicación, indicando una baja residualidad y persistencia. Aparentemente los beneficios del uso de *R. communis* como repelente de *D. opuntiae* es aún limitado, por lo que se deben intensificar esfuerzos de investigación para ampliar el conocimiento de su acción.

Palabras clave: Cochinilla silvestre, *Opuntia ficus-indica*, metabolitos secundarios, extractos botánicos, control alternativo de plagas.

2.2 ABSTRACT

The wild cochineal, *Dactylopius opuntiae*, is the main pest of the cactus pear, *Opuntia ficus-indica*, in Mexico and other countries. Because of the risks of the misuse of pesticides to combat it, some alternatives such as botanical extracts are being considered. The aim of this study was to evaluate the repellent activity of an ethanolic extract of *Ricinus communis* on the establishment of mobile nymphs of *D. opuntiae* in *O. ficus-indica* cladodes. An ethanolic extract of the whole plant of *R. communis* at 20 % of concentration was used for repellency assays. As experimental arena, transparent plastic containers of 0.5 kg were used, in there two sections of cladode, 10 x 10 cm, with and without ethanolic extract, joined by an adhesive tape were included. On top of the adhesive tape, 20 neonatal nymphs were placed in a choice assay. Nymphs were placed at 1, 2, 3, 4 and 5 days after application of the extract, and the number of nymphs established in each cladode section was recorded three days after the start of the assay. There were four repetitions per treatment and the results were analyzed with the non-parametric Kruskal-Wallis test, difference between the medians was obtained using the Wilcoxon rank sum test. The results showed a 67 % reduction between the treated cladode fractions compared to the untreated ones. In addition, the repellency effect of the extract decreased after the fourth application day, indicating a low residuality and persistence. In our opinion, the benefits of using *R. communis* as a repellent for *D. opuntiae* are still limited, so research efforts should be intensified to expand the knowledge of its action.

Keywords: Wild cochineal, *Opuntia ficus-indica*, secondary metabolites, botanical extracts, alternative control of pests.

2.3 INTRODUCCIÓN

Muchos metabolitos secundarios de las plantas, derivados de los procesos de coevolución, desempeñan un papel importante en la relación planta-insecto (Viglianco *et al.*, 2006). Algunos tienen propiedades deterrentes, y a su vez estas propiedades han sido utilizadas por el hombre, con ese fin, desde tiempos remotos (Pascual-Villalobos, 1998).

Un insecto plaga de importancia económica en México, y del cual existen pocos productos químicos autorizados para su control, es *Dactylopius opuntiae* Cockerell (Hemiptera: Dactylopiidae) (Hernández-Pérez *et al.*, 2019). Su principal hospedante es el nopal, *Opuntia ficus-indica* (L.) Miller (Caryophyllales: Cactaceae), del cual México es centro de origen y domesticación y uno de los principales productores; en el país se cultivan alrededor de 45,000 ha de nopal tunero y 12,618 ha de nopal verdura, y alrededor de 2,000 ha de xoconostle (SIAP, 2022). Además, se estima una superficie de áreas naturales de nopal de alrededor de tres millones de hectáreas (Soberón *et al.*, 2001).

En México, *D. opuntiae* se encuentra en más de 20 estados donde infesta 15 diferentes especies, principalmente, pertenecientes a los géneros *Opuntia* y *Nopalea* (Caryophyllales: Cactaceae) (Chávez-Moreno *et al.*, 2011). A nivel internacional esta plaga está distribuida en más de 25 países, debido a su facilidad de dispersión y persistencia, por lo que se le considera la más agresiva y destructiva de las 11 especies de *Dactylopius* reconocidas hasta el momento (López-Rodríguez *et al.*, 2018).

La principal táctica de control de *D. opuntiae* se basa en insecticidas organosintéticos tóxicos, cuyo uso incrementa los riesgos al medio ambiente, toxicidad para consumidores y usuarios, y el rechazo de exportación por residualidad (Vanegas-Rico *et al.*, 2010). Ante esta situación, se requiere buscar opciones más ecológicas, entre ellas el uso de plantas con propiedades insecticidas, como *Ricinus communis* L., la cual ya sido utilizada en investigaciones previas para el control de esta plaga. Por ejemplo, Acosta-Navarrete *et*

al. (2018) registraron una mortalidad de 100 % en ninfas de *Dactylopius coccus*, mediante la aplicación del aceite crudo de sus semillas.

R. communis también ha mostrado actividad insecticida en el control de otros insectos plaga de importancia económica; por ejemplo, *Aedes aegypti*, donde se registró una mortalidad superior al 50 % y también exhibió actividad repelente como respuesta a los compuestos químicos que ésta contiene; en ese sentido se han identificado algunos metabolitos secundarios como el germacreno D, trans-cariofileno, biciclogermacreno y germacreno B, como componentes químicos mayoritarios con propiedades insecticidas (Hernández-Domínguez *et al.*, 2018).

Una de las formas de aprovechar los metabolitos secundarios de *R. communis* es por medio de preparación de extractos vegetales, aceites esenciales o infusiones, utilizando diferentes solventes. Considerando que, en la mayoría de los estudios con extractos botánicos a nivel mundial para el control de *D. opuntiae*, se han empleado especies vegetales locales y de distribución restringida, en la presente investigación se consideró a *R. communis* por su amplia distribución a nivel mundial, principalmente en Asia, América subtropical y Europa templada (Chouhan *et al.*, 2021).

No se ha evaluado la posible actividad de repelencia o disuasiva (deterrente) que pudiera tener al establecimiento de ninfas de *D. opuntiae*, esto como una medida preventiva, que permita reducir la infestación inicial en cladodios de nopal. Por lo anterior, el objetivo del presente ensayo fue evaluar la actividad repelente del extracto de higuierilla (*R. communis*) sobre el establecimiento de ninfas móviles de *Dactylopius opuntiae* en cladodios de nopal *Opuntia ficus-indica* cultivar Rojo pelón.

2.4 MATERIALES Y MÉTODOS

2.4.1 Ubicación del área de estudio

El estudio se realizó en el Laboratorio de Energías Alternas del Colegio de Posgraduados, Campus San Luis Potosí, situado en la localidad de Salinas de Hidalgo, San Luis Potosí, México (22°27'55.66 N, 101°42'42.96 O y 2,087 msnm).

Figura 2.4.1 Ubicación de Salinas de Hidalgo, San Luis Potosí, México (Morales-Flores *et al.*, 2011).

2.4.2 Obtención del pie de cría de *Dactylopius opuntiae*

Cladodios infestados, con hembras adultas de *D. opuntiae* en etapa reproductiva, se recolectaron de una plantación de nopal (*O. ficus-indica*) cultivar “Rojo pelón”. Este cultivo se encuentra establecido en el Centro de Innovación y Capacitación del Colegio de Postgraduados, en Salinas de Hidalgo, S.L.P. Se obtuvieron cohortes del insecto para el bioensayo a partir de la progenie de esta población. Para ello se siguió el proceso de infestación propuesto por López-Rodríguez *et al.* (2018), el cual consiste en colocar verticalmente, en un cajón de madera, los cladodios infestados con *D. opuntiae*, a los cuales se les sobrepusieron horizontalmente los cladodios limpios a infestar por las ninfas (Figura 2.4.2). Los cladodios así infestados, se ubicaron verticalmente en otro cajón hasta que las hembras alcanzaron su madurez e iniciaron su etapa reproductiva. La progenie de estas colonias fue utilizada en el bioensayo.

Figura 2.4.2 Generación de pie de cría de hembras de *Dactylopius opuntiae* para obtención de ninfas.

2.4.3 Extracto de higuera (*R. communis*)

Para la elaboración del extracto vegetal se utilizó material vegetal de la accesión de higuera (*R. communis*) denominada “El Orito”, que forma parte del Banco de Germoplasma del *Campus* S.L.P., y está establecida en la localidad de Diego Martín, Salinas, S.L.P.

Se utilizó un extracto etanólico de *R. communis* a una concentración de 20 % con el cual se obtuvo una mortalidad de hembras adultas de *D. opuntiae* del 100 % en un menor tiempo (siete días) (Capítulo I). El extracto se elaboró con la planta completa (hojas, raíz, tallo y frutos) en fresco. El material vegetal se colectó durante las primeras horas de la mañana (7:00 a 8:00 h), de tres plantas vecinas y se conjuntó una muestra compuesta; posteriormente, el material se cortó y procesó en un molino mecánico. El extracto se elaboró por maceración en frascos de vidrio color ámbar después de la molienda, para lo cual se utilizó alcohol etílico al 96 %, y se preparó a una concentración de 20 % (Figura 2.4.3).

Figura 2.4.3 Proceso de elaboración de extracto de *Ricinus communis* L. a una concentración del 20 %.

2.4.4 Bioensayo de actividad repelente

Para establecer la prueba de doble elección, donde las ninfas tuvieran la posibilidad de elegir, se cortaron dos secciones de cladodios de 10 x 10 cm. Los cladodios seleccionados procedieron de una sola planta, tratando que fueran de la misma edad y de dimensiones similares. Las dos secciones de cladodio se unieron con cinta adhesiva (masking tape®). Una sección de cladodio se asperjó previamente con el extracto de *R. communis* al 20 %, y la otra no recibió tratamiento (Figura 2.4.5). Para evaluar la actividad repelencia del extracto de *R. communis* y su persistencia, se colocaron 20 ninfas móviles de *D. opuntiae* a los 1, 2, 3, 4 y 5 días después de la aplicación (DDA) sobre la cinta adhesiva, de tal manera que pudieran elegir entre la fracción de cladodio asperjada y aquella sin asperjar. Una vez colocadas las ninfas en la cinta (Figura 2.4.4), al tercer día se registró el número de éstas que estuvieran vivas en cualquier sección. Todos los ensayos se realizaron en el invernadero a una temperatura mínima promedio de 15 ± 2 °C, una máxima de 22 ± 2 °C, con una humedad relativa promedio de 50 %. Cada par de unidades experimentales (sección de penca tratada y sin tratar, unidas por la cinta) se colocó de manera individual en recipientes de plástico transparente de 0.5 kg de capacidad (Figura 2.4.5).

Figura 2.4.4 Ninfas móviles de *Dactylopius opuntiae* en fracciones de cladodios de nopal. A) colocación de las ninfas, B) Ninfa viva establecida.

Figura 2.4.5 Proceso de selección de ninfas móviles de *Dactylopius opuntiae* y arena experimental conteniendo las dos secciones de cladodio de *Opuntia ficus-indica*.

2.4.5 Análisis estadísticos

Para evaluar la actividad de repelencia del extracto etanólico de *R. communis* se diseñó un bioensayo de opción con un diseño experimental completamente al azar. La unidad experimental consistió en cada sección de cladodio tratada, con *R. communis*, o no tratada. La actividad de repelencia se evaluó con el número de ninfas vivas en las secciones de cladodio tratadas y sin tratar, y con 1, 2, 3, 4 y 5 días después de la aplicación del extracto. En total se tuvieron n=40 unidades experimentales, resultado de 10 tratamientos y cuatro repeticiones.

Se realizaron pruebas de normalidad a los datos obtenidos de la variable respuesta (número de ninfas vivas establecidas en las secciones de cladodios tratadas y sin tratar) con las pruebas de Shapiro-Wilk y Kolmogorov-Smirnov. Dado que los datos no presentaron distribución normal, se utilizó la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis, y de suma de rangos de Wilcoxon para las comparaciones por pares para buscar diferencias ($p \leq 0.05$) entre tratamientos. Estos análisis se realizaron con el software R-project® bajo la interface RStudio®.

2.5 RESULTADOS

El 32% de las ninfas de *D. opuntiae* colocadas sobre la cinta adhesiva, entre las secciones de cladodios de *O. ficus-indica* con y sin tratamiento de extracto de *R. communis*, no se establecieron en ninguno de los cladodios; muchas de ellas murieron en la cinta y otras exploraron y se quedaron en el recipiente y murieron. Solo se contabilizaron las ninfas vivas en las dos secciones de cladodio.

La prueba de Kruskal-Wallis para el número de ninfas registradas en las secciones de cladodios tratadas con extracto y sin tratamiento, mostró diferencia significativa ($H = 9.79$, $gl = 1$, $p = 0.0017$) entre la mediana del número de ninfas móviles entre las secciones de cladodio sin tratar (2.5) y la mediana de las secciones tratadas (1.0).

En cuanto al número total de ninfas registradas por día después de la aplicación del extracto en las secciones de cladodio tratadas, la prueba de Kruskal-Wallis detectó diferencias significativas entre los días ($H = 10.63$, $gl = 4$, $p = 0.031$). La mediana del número de ninfas registradas (1.0) en las porciones de cladodio para el día 5 después de aplicación del extracto, resultó significativamente mayor a la mediana del número de ninfas registradas (0.0) para los días 0 y 3 (Cuadro 2.5.1). Se observa una tendencia, que es más clara al observar los promedios, a incrementarse el número de ninfas establecidas con los días después de aplicación del extracto.

Cuadro 2.5.1 Ninfas de *Dactylopius opuntiae* registradas en las secciones de cladodios de *Opuntia ficus-indica* tratadas, por día después de aplicación del extracto.

Día después de aplicación	Promedio	Mediana
1	0.0	0.0 b
2	0.5	0.5 ab
3	0.0	0.0 b
4	0.75	0.5 ab
5	1.25	1.0 a

Medianas con la misma letra no presentan diferencia significativa, de acuerdo con la prueba de suma de rangos de Wilcoxon ($p \leq 0.05$).

Finalmente, la prueba de Kruskal-Wallis para el número de ninfas de *D. opuntiae* vivas y establecidas en las secciones de cladodios de *O. ficus-indica* tratadas con extracto de *R. communis* y sin tratamiento, y para los días 1, 2, 3, 4 y 5 DDA (10 tratamientos), indicó que existen diferencias significativas ($H = 19.29$, $gl = 9$, $p = 0.023$) entre tratamientos.

En general, se observó una tendencia a que el número de ninfas se incrementó conforme transcurren los días después de la aplicación del extracto (Cuadro 2.5.2). Así, por ejemplo, para los días 3 y 4 en las secciones de cladodio sin asperjar, se presentaron los valores promedio de ninfas más altos (3.5 y 2.5, respectivamente), los cuales resultaron significativamente diferentes a los valores para los días 1 con extracto, 2 con extracto y 3 con extracto con 0.0, 0.5 y 0.0 ninfas registradas, respectivamente.

Cuadro 2.5.2 Ninfas de *Dactylopius opuntiae*, en las secciones de cladodios de *Opuntia ficus-indica*, días después de aplicación del extracto, por tratamiento.

Tratamiento	Mediana
Día 1 con extracto	0.0 b
Día 1 sin extracto	0.0 ab
Día 2 con extracto	0.5 b
Día 2 sin extracto	1.0 ab
Día 3 con extracto	0.0 b
Día 3 sin extracto	3.5 a
Día 4 con extracto	0.5 ab
Día 4 sin extracto	2.5 a
Día 5 con extracto	1.0 ab
Día 5 sin extracto	2.5 ab

Medianas con la misma letra no presentan diferencia significativa, de acuerdo con la prueba de suma de rangos de Wilcoxon ($p \leq 0.05$).

Con excepción del día 1 después de la aplicación del extracto, donde no se registraron ninfas en las porciones de cladodios, tanto tratados como no tratados, en el resto de los días se registró una diferencia entre el número de ninfas en los cladodios tratados, que fueron de 0.0 a 1.0, y aquellos sin tratamiento, cuyos valores oscilaron de 1.0 a 3.5.

2.6 DISCUSIÓN

Muchos bioinsecticidas pueden representar una alternativa a los plaguicidas organosintéticos en el control de plagas (El Finti *et al.*, 2022). Los ingredientes activos de esos bioinsecticidas también pueden poseer actividad de repelencia a las plagas (Escoto *et al.*, 2016). Los resultados del presente estudio mostraron un efecto repelente del extracto de *R. communis* sobre ninfas móviles de *D. opuntiae*. Consistentemente el número de ninfas en las fracciones de cladodio sin tratamiento (2.5) fue significativamente mayor al registrado (1.0) en aquellas fracciones tratadas.

Autores como Pérez-Ramírez *et al.* (2014) probaron el efecto repelente de extracto de *D. opuntiae* y de algunos terpenoides (Eugenol y 1,8-cineol) sobre ninfas de *D. opuntiae*. Cincuenta días después del tratamiento, de 30 ninfas depositadas en ambos lados del cladodio de *O. ficus-indica*; en el lado donde se asperjaron con eugenol al 0.2 %, cineol al 0.002 % y extracto de *D. opuntiae* 0.02 %, se fijaron en promedio 5.3, 7.7 y 8.0 ninfas, mientras que en el lado no tratado se fijaron 14.5, 14.9 y 12.8 ninfas; lo que representa reducciones del 63, 47 y 37 % en el número de ninfas establecidas, respectivamente. De acuerdo con esta información, en promedio, 23.3 % de las ninfas se fijaron en los cladodios tratados, y el 46.8 % en los lados no tratados. En nuestro estudio, de 20 ninfas depositadas en la cinta entre las secciones de cladodio, a los tres días se registraron en promedio 0.9 ninfas (4.5 %) en el tratado, y 2.8 ninfas (14.0 %) en el no tratado, lo que representa una reducción del 67.8 % en las secciones tratadas.

Los bajos porcentajes registrados de ninfas establecidas en este estudio, tanto en las secciones de cladodios tratadas (4.5 %) como en las no tratadas (14.0 %) podrían estar asociados a que las secciones de cladodio, en conjunto con las ninfas, se depositaron en recipientes plásticos cerrados, a los que se realizaron perforaciones en la parte superior a modo de ventilación, la cual pudo no haber sido suficiente y el extracto aplicado en una de las secciones, al volatilizarse y concentrarse en el contenedor, pudo afectar el comportamiento de las ninfas, por lo que se desplazaron al fondo del recipiente donde murieron posteriormente. Al respecto, Dickens *et al.* (2013) mencionaron que el modo de acción de los repelentes botánicos no se conoce con exactitud, pero podría

estar relacionado con una acción mixta sobre las terminaciones sensitivas de los insectos y un bloqueo de percepción química que los desorienta. El extracto de *R. communis* utilizado contiene metabolitos secundarios (ricinina y ácido linolénico), los cuales han sido reportados con actividad insecticida (Ribeiro *et al.*, 2016). Por su parte, Escoto *et al.* (2016) también mencionan que el alcaloide ricinina y la proteína ricina, presentes en *R. communis*, presentan alta toxicidad y registran actividad de repelencia.

En otros trabajos se ha utilizado *R. communis* para repeler una serie de plagas. Cerna y Rodríguez (2014), por ejemplo, utilizaron el aceite de sus semillas para repeler *Aedes aegypti*. Ellos observaron que a medida que aumentaba la concentración, el efecto repelente se incrementó hasta 86 %, para posteriormente disminuir de forma constante conforme trascurrió el tiempo de aplicación. Esto último, coincide con lo observado en este trabajo, dado que el número de ninfas registradas en los cladodios tratados se incrementó significativamente con los días después de aplicación del extracto, con valores promedio de 0.0, 0.5, 0.0, 0.75 y 1.25 ninfas registradas a los días 1, 2, 3, 4 y 5, respectivamente. Asimismo, Hernández-Domínguez *et al.* (2018) reportaron una repelencia del 95 % contra esta misma plaga (*Aedes aegypti*) con una formulación de extractos de *R. communis*, *Artemisia ludoviciana* y *Cymbopogon citratus*. Por su parte, Upasani *et al.* (2003) observaron que los extractos de hojas de *R. communis* contienen flavonoides y quercetina en mayor proporción, con notable actividad repelente, insecticida, ovicida y disuasiva de la oviposición contra *Callosobruchus chinensis*.

De igual manera, Shankar *et al.* (2013) evaluaron la repelencia de extracto de hojas y semillas de *R. communis* contra *Scyphophorus acupunctatus*, ellos obtuvieron mejores resultados con las hojas, y concluyeron que la actividad repelente puede deberse principalmente a la presencia de alcaloides, fenoles y terpenoides. En un estudio similar se evaluó la repelencia de extractos de *R. communis* y de nicotina sobre *Rhodnius prolixus* y *Rhodnius pallescens*, obteniendo un porcentaje de repelencia del 58 %; además, de que se inhibió la eclosión en 25% (Parra-Henao *et al.*, 2007).

Roldán *et al.* (2015) evaluaron el efecto repelente de semilla de *R. communis* en larvas de *Culex quinquefasciatus* de criaderos naturales; ellos concluyeron que el aceite de la

semilla presentó actividad repelente sin importar el nivel de concentración. En otro trabajo, Caffarini *et al.* (2008) compararon el efecto repelente de extractos de *R. communis*, *Melia azedarach* y *Trichillia glauca* sobre *Acromyrmex lundi*, y concluyeron que a pesar de que el extracto de *Trichillia* era relativamente más tóxico, fue menos repelente comparado con el extracto de *R. communis* que obtuvo una considerable repelencia.

Dado que *D. opuntiae* es una plaga de importancia económica en México y en otras regiones del mundo, es fundamental impulsar el uso de repelentes de origen botánico en su control, ya que sus características los hacen seguros para su empleo. Este primer ensayo de repelencia puede ser de valor para continuar explorando este efecto y, en el corto plazo, realizar algunos ensayos en invernadero y campo abierto para determinar si se puede considerar una alternativa en el manejo de esta plaga.

2.7 CONCLUSIONES

El extracto etanólico de la planta completa de *R. communis* (hojas, raíz, tallo y frutos) en fresco, a una concentración de 20 %, mostró actividad de repelencia sobre ninfas móviles de *D. opuntiae*.

Se registró una reducción del 67.8 % en el número de ninfas en los cladodios tratados con relación al número registrado en los cladodios no tratados.

El efecto de repelencia del extracto disminuyó de manera significativa con los días después de su aplicación, de tal manera que el número promedio de ninfas registradas fue de 0.0, 0.5, 0.0, 0.75 y 1.25 ninfas, a los días 1, 2, 3, 4 y 5, respectivamente.

2.8 LITERATURA CITADA

- Acosta-Navarrete, M. S., Calderón-Ruiz, A., Ramírez-Lemus, L., Guzmán-Cabrera, R. 2018. Aceite de higuera como inhibidor biológico en grana cochinilla (*Dactylopius coccus* Costa) para producción de nopal verdura. *Revista de Ciencia Ambientales y Recursos Naturales*, 4(11), 1-7.
- Caffarini, P., Carrizo, P., Pelicano, A., Roggero, P., Pacheco, J. 2008. Efectos de extractos acetónicos y acuosos de *Ricinus communis* (ricino), *Melia azedarach* (paraíso) y *Trichillia glauca* (trichillia), sobre la hormiga negra común (*Acromyrmex lundii*). *Idesia* (Arica), 26(1), 59-64.
- Cerna, G. O., Rodríguez, J. R. 2014. Actividad repelente y tiempo de protección experimental del aceite del endospermo de *Ricinus communis* (Euphorbiaceae) en *Aedes aegypti*. *Revista REBIOLEST*, 2(2), 48-60.
- Chávez-Moreno, C. K., Tecante, A., Casas, A., Claps, L. E. 2011. Distribution and habitat in Mexico of *Dactylopius* Costa (Hemiptera: *Dactylopiidae*) and their cacti hosts (Cactaceae: *Opuntioideae*). *Neotropical entomology*, 40, 62-71.
- Chouhan, H. S., Swarnakar, G., B. Jogpal. 2021. Medicinal properties of *Ricinus communis*: a review. *International Journal of Pharmaceutical Sciences and Research*, 12(7), 3632-3642.
- Dickens, J. C., Bohbot, J. D. 2013. Mini review: Mode of action of mosquito repellents. *Pesticide Biochemistry and Physiology*, 106(3): 149-155.
- El Finti, A., El Boullani, R., Zahidi, A., El Mousadik, A. 2022. Management of the prickly pear mealy bug, *Dactylopius opuntiae* using bio-insecticide in Morocco. *Advances in Entomology*, 10(4), 267-274.
- Escoto G., T., Uribe G., A., Díaz R., S. G., García L., P. M. 2016. Evaluación del rendimiento de extractos en hojas de *Ricinus communis* L. *Conciencia Tecnológica*, (52), 12-18.
- Hernández-Domínguez, M. D. R., Antonio-Salgado, A., Domínguez-Villa, M. Á., Rojo-Burgos, M. 2018. Efecto repelente de una formulación con extractos de plantas (*Ricinus communis*, *Artemisia ludoviciana* y *Cymbopogon citratus*) al mosquito *Aedes aegypti*. *Revista Ingeniantes*, 2(2), 64-69.

- Hernández-Pérez, R., Bravo-Silva, G., Martínez-Martínez, J., Hernández, Á. G., Pedraza R., T. D. J. 2019. Evaluación de la efectividad biológica de bioinsecticida para el control de cochinilla silvestre (*Dactylopius opuntiae* Cockerell), en nopal (*Opuntia ficus-indica* (L.) Mill.), en Totolapan, Morelos, México. *Revista Chilena de Entomología*, 45(1), 55-64.
- López-Rodríguez, P. E., Méndez-Gallegos, S. de J., Aquino-Pérez, G., Mena-Covarrubias, J., Vanegas-Rico, J. M. 2018. Estadísticos demográficos de *Dactylopius opuntiae* Cockerell (Hemiptera: *Dactylopiidae*) en condiciones de invernadero. *Revista Chapingo Serie Zonas Áridas*, 17(2), 31-42. <https://doi.org/10.5154/r.rchsza.2018.05.012>
- Morales-Flores, F. J., Martín-Fernández, S., Cadena-Íñiguez, J. 2011. El tiempo de desplazamiento y su efecto en indicadores de la calidad de vida rural: un estudio en el municipio de Salinas San Luis Potosí, México. *Agricultura, Sociedad y Desarrollo*, 8(2), 261-280.
- Parra-Henao, G., Garcia Pajón, C. M., Cotes Torres, J. M. 2007. Actividad insecticida de extractos vegetales sobre *Rhodnius prolixus* y *Rhodnius pallescens* (Hemiptera: *Reduviidae*). *Boletín de Malariología y Salud Ambiental*, 47(1), 125-137.
- Pascual-Villalobos, M. J. 1998. Repelencia, inhibición del crecimiento y toxicidad de extractos vegetales en larvas de *Tribolium castaneum* Herbst. (Coleoptera: Tenebrionidae). *Boletín de Sanidad Vegetal. Plagas*, 24, 143-154.
- Pérez-Ramírez, A., Castrejón-Ayala, F., Jiménez-Pérez, A. 2014. Potential of terpenoids and mealybug extract to deter the establishment of *Dactylopius opuntiae* (Hemiptera: *Dactylopiidae*) crawlers on *Opuntia ficus-indica*. *Florida Entomologist*, 97(1), 269-271.
- Ribeiro, P. R., Castro, R. D., Fernandez, L. G. 2016. Chemical constituents of the oilseed crop *Ricinus communis* and their pharmacological activities: A review. *Industrial Crops and Products*, 91, 358-376.
- Roldán, J., Morales, R., Otiniano, G. 2015. Efecto repelente del aceite del endospermo de *Ricinus communis* (Euphorbiaceae) en *Culex quinquefasciatus* (Diptera: *Culicidae*), bajo condiciones experimentales. *Rebiol*, 35(1), 82-90.

- Shankar, B. S., Saravanan, T., Ragavi, M., Kaviya, G., Anushree, A., Samraj, D. A., Tennyson, S. 2013. Screening of local plants for their repellent activity against mosquitoes (Diptera: Culicidae). *Journal of Mosquito Research*, 3(1), 97-104.
- SIAP. 2022. Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera. (2020). Anuario Estadístico de la Producción Agrícola. Accedido febrero 22, 2023. <https://nube.siap.gob.mx/cierreagricola/>
- Soberón J., Golubov J., Sarukhan, J. 2001. The importance of *Opuntia* in Mexico and routes of invasion and impact of *Cactoblastis cactorum* (Lepidoptera: *Pyralidae*). *Florida Entomologist*, 84, 486-492.
- Upasani, S. M., Kotkar, H. M., Mendki, P. S., Maheshwari, V. L. 2003. Partial characterization and insecticidal properties of *Ricinus communis* L foliage flavonoids. *Pest Management Science: Formerly Pesticide Science*, 59(12), 1349-1354.
- Vanegas-Rico, J. M., Lomeli-Flores, J. R., Rodríguez-Leyva, E., Mora-Aguilera, G., Valdez, J. M. 2010. Enemigos naturales de *Dactylopius opuntiae* (Cockerell) en *Opuntia ficus-indica* (L.) Miller en el centro de México. *Acta zoológica mexicana* (n.s.), 26(2), 415-433. <https://doi.org/10.21829/azm.2010.262718>
- Viglianco, A. I., Novo, R. J., Cragolini, C. I., Nassetta, M. 2006. Actividad biológica de extractos crudos de *Larrea divaricata* Cav. y *Capparis atamisquea* Kuntze sobre *Sitophilus oryzae* (L.). *Agriscientia*, 23(2), 83-89.

CAPÍTULO III. MAPEO Y VISUALIZACIÓN DE TENDENCIAS DE LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA DE *Ricinus communis* L. COMO BIOPESTICIDA

3.1 RESUMEN

La higuera (*Ricinus communis* L.) es una planta arbustiva, perenne o anual, de rápido crecimiento perteneciente a la familia Euphorbiaceae. Tanto sus hojas, como los tallos y aceite de la semilla han mostrado acción biocida a diversas plagas y enfermedades de importancia económica, por lo que ha despertado el interés científico reflejado en un incremento de publicaciones. Con base a lo anterior, el estudio tuvo por objetivo realizar un análisis de la producción científica en revistas de corriente principal contenida en las bases Science Citation Index Expanded (SCIE) y Social Sciences Citation Index (SSCI) de la Web of Science Core Collection (WoS), mediante indicadores bibliométricos con el fin de determinar la dinámica, calidad y estructura y las temáticas emergentes del área, durante el periodo 2001-2022. Para ello, se realizó un análisis exploratorio, extrayendo y analizando los registros bibliográficos a partir de una ecuación de búsqueda en las bases de datos mencionadas. Para determinar y caracterizar la evolución de la producción científica, la relación entre documentos, autores y palabras clave e identificar las temáticas relevantes y las tendencias de investigación, a partir de los registros recuperados de las bases de datos se generaron indicadores unidimensionales (desempeño) y multidimensionales (mapeo científico), mediante el software VOSviewer. Los resultados obtenidos permitieron determinar la dinámica de la producción científica, relacionada a la temática. Esta mostró un comportamiento oscilatorio a través del tiempo y se elevó de menos de cinco documentos en 2001 a 25 en 2022, resaltando el interés científico sobre el tema; en 2014 se registró el mayor número de publicaciones. Xu H. H., de la Academia China de Ciencias resultó el autor más prolífico e influyente. De igual manera, Brasil contribuyó con la mayor producción científica sobre la temática, destacando la Universidades Estadual Paulista y de São Paulo. A nivel internacional, Brasil, India y China, son los países con mayor visibilidad e impacto. Las revistas con el mayor número de publicaciones correspondieron al *Journal of Agricultural and Food Chemistry* y a *Parasitology Research*. Los documentos con mayor visibilidad e impacto se dirigieron al uso de *R. communis* como biocida, destacando su inocuidad y

preservación del ambiente. Similar comportamiento se observó en las temáticas de investigación ya que se focalizaron a su empleo como extracto vegetal con actividad larvicida, insecticida, acaricida y antimicrobiana. Respecto a las tendencias de investigación emergentes sobresalieron los estudios *in vitro*, su asociación con la nanotecnología, su actividad antimicrobiana, antioxidante y acaricida y su empleo en combinación con otras especies vegetales, así como estudios metabólicos o fisiológicos.

Palabras clave: Biopesticidas, protección vegetal, bibliometría, productos naturales.

3.2 ABSTRACT

The castor oil plant (*Ricinus communis* L.) is a fast-growing shrubby, perennial or annual, plant belonging to the Euphorbiaceae family. Its leaves, stems and seed oil have shown biocidal action against various pests and diseases of economic importance, which is why it has aroused scientific interest reflected in an increase in publications. Based on the above, the objective of the study was to carry out an analysis of the scientific production in mainstream journals contained in the Science Citation Index Expanded (SCIE) and Social Sciences Citation Index (SSCI) databases of the Web of Science Core Collection (WoS), using bibliometric indicators in order to determine the dynamics, quality and structure and emerging themes of the area, during the period 2001-2022. To this end, an exploratory analysis was carried out, extracting and analyzing the bibliographic records from a search equation in the aforementioned databases. In order to determine and characterize the evolution of scientific production, the relationship between documents, authors and keywords, and to identify relevant topics and research trends, unidimensional (performance) and multidimensional (scientific mapping) indicators were generated from the records retrieved from the databases, using the VOSviewer software. The results obtained allowed us to determine the dynamics of scientific production related to the topic. This showed an oscillatory behavior over time and rose from less than five documents in 2001 to 25 in 2022, highlighting the scientific interest in the subject; 2014 saw the highest number of publications. Xu H. H. of the Chinese Academy of Sciences was the most prolific and influential author. Similarly, Brazil contributed with the largest scientific production on the subject, highlighting the São Paulo State University and the University of São Paulo. At the international level, Brazil, India and China are the countries with the greatest visibility and impact. The journals with the highest number of publications were the *Journal of Agricultural and Food Chemistry* and *Parasitology Research*. The documents with high visibility and impact addressed the use of *R. communis* as a biocide, highlighting its safety and preservation of the environment. Similar behavior was observed in the research topics since they focused on the use as a plant extract with larvicidal, insecticidal, acaricide and antimicrobial activity. Regarding emerging research trends, *in vitro* studies, their association with nanotechnology, their antimicrobial, antioxidant and

acaricide activity and their use in combination with other plant species, as well as metabolic or physiological studies, stood out.

Keywords: Biopesticides, plant protection, bibliometrics, natural products.

3.3 INTRODUCCIÓN

La higuera *Ricinus communis* (L.), un arbusto anual o perenne de entre 3 y 5 m de altura, de rápido crecimiento (Kaur y Bhaskar, 2020; Chouhan *et al.*, 2021), es una especie monotípica perteneciente a la familia Euphorbiaceae, cuyas semillas oleaginosas son no comestibles. *R. communis* tiene un origen polifilético (Ranjitha *et al.*, 2019) ya que su punto de origen ha quedado enmascarado por su amplia distribución (Muraguri *et al.*, 2020). Al parecer, existen cuatro centros de origen: África Oriental, específicamente Etiopía, el Noroeste, Sudoeste de Asia y Península Arábiga, Subcontinente de India y China (Rukhsar *et al.*, 2018). Por su facilidad de establecimiento en diferentes condiciones ambientales se difundió hacia las zonas cálidas de las regiones templadas, subtropicales y tropicales del mundo (Landoni *et al.*, 2023), donde se le encuentra en condiciones silvestres y bajo cultivo, ya que se adapta bien a condiciones áridas y es capaz de hacer frente a sequías prolongadas (Abel *et al.*, 2022).

R. communis resulta importante debido a su alto contenido de lípidos en las semillas, el cual se extrae para su uso en aplicaciones farmacéuticas e industriales. El perfil lipídico del aceite está constituido, principalmente, por ácido ricinoleico (90%) y el 10% restante se compone de los ácidos linoleico, oleico, esteárico y linolénico. La ricina, un compuesto altamente tóxico presente en las semillas, es insoluble en aceite, lo que hace que el aceite de ricino esté libre de esta toxina y sea seguro de usar para aplicaciones industriales y cosméticas (Landoni *et al.*, 2023). India ocupa el primer lugar en el mundo con una producción promedio de alrededor de 10^6 t de semillas y $3.5-5.0 * 10^5$ t de aceite de ricino. Este tiene numerosas aplicaciones industriales y medicinales y su demanda aumenta entre 3 y 5 % anual, ya que es biodegradable, económico y de alta disponibilidad (Kaur y Bhaskar, 2020). Asimismo, tiene un alto valor tradicional y medicinal ya que sus numerosos fitoquímicos tienen una amplia gama de propiedades con diversas actividades tales como: antifertilidad, antiimplantación, antinociceptiva, anticancerígena, antioxidante, inmunomoduladora, hepatoprotectora, antidiabética, antiulcerosa, antimicrobiana, insecticida, molusquicida y larvicida, de regeneración ósea, analgésica central, antihistamínica, antiasmática, citotóxica, lipolítica, antiinflamatoria y actividad cicatrizante; aunque también cuenta con efectos perjudiciales para el

organismo (Kumar, 2017; Ergun, 2022). *R. communis* tiene aplicabilidad como fitorremediador por su potencial de extracción de metales como Cd, Pb, Ni, As y Cu y residuos de pesticidas, por lo que puede convertirse en una buena alternativa para la remediación de suelos contaminados, aumentando su fertilidad y reduciendo la erosión. Otro uso importante es en la producción de biocombustibles, contribuyendo al desarrollo social, generación de empleo para la población local, secuestro de carbono y reducción de gases de efecto invernadero, entre otros (Baudh *et al.*, 2015).

El rápido crecimiento de la población mundial somete a la producción de alimentos a una enorme presión para garantizar la seguridad alimentaria. Uno de los métodos comúnmente empleados para aumentar la producción de alimentos es mediante el uso de pesticidas (Smith *et al.*, 2021). Las plagas de insectos y las enfermedades son dos de los principales problemas en el sector agrícola, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, 2019) estima que anualmente entre el 20 y el 40 % de la producción mundial de cultivos se pierde a causa de las plagas; asimismo, las enfermedades de las plantas le cuestan a la economía mundial alrededor de USD \$ 220 mil millones y los insectos invasores aproximadamente \$ 70 mil millones. Los pesticidas son compuestos químicos indispensables en las prácticas agrícolas y sanitarias; tanto los pesticidas tradicionales como los pesticidas respetuosos con el ambiente, son ampliamente utilizados para proteger las plantas de los daños causados por plagas y enfermedades (Liang *et al.*, 2022) aumentando la productividad y mejorando la calidad de los productos agrícolas (Yalamalle *et al.*, 2019) y contribuyendo así a la disponibilidad de alimentos y a la seguridad alimentaria.

Por lo anterior, el uso mundial de pesticidas ha aumentado de manera constante, particularmente en EE. UU. con una tasa crecimiento anual superior al 4 % desde 2015 (FAO, 2023). A nivel mundial, cada año se utilizan casi 3 mil millones de kg de pesticidas con un tamaño de mercado aproximado de USD 40 mil millones. Sin embargo, el uso indiscriminado de éstos ha tenido diversas implicaciones ambientales y efectos adversos en la salud humana, ya que, por su naturaleza no biodegradable, pueden persistir en la naturaleza durante años y se les considera un potencial riesgo biológico; por lo que la perspectiva del uso de biopesticidas podría facilitar el aumento de la producción de

cultivos sin comprometer la salud humana (Sharma *et al.*, 2020). Los pesticidas aislados de fuentes naturales como plantas o microorganismos se conocen como pesticidas naturales, tales como el neem, el piretro, la rotenona y nicotina, entre otros, los cuales son o no tóxicos para los mamíferos y son biodegradables (Sharma *et al.*, 2020). Aunque no existe una definición global, el término biopesticida hace referencia a los agentes formulados para la protección de cultivos a partir de organismos vivos o de sustancias naturales (Marčić, 2019). Debido a los numerosos efectos perjudiciales sobre el medio ambiente y la salud, el interés por los biopesticidas como posible sustituto ha aumentado en las últimas dos décadas, destacando India y China, quienes han tomado la iniciativa en la sustitución de pesticidas sintéticos por biopesticida vegetal natural alternativo (Smith *et al.*, 2021). Actualmente, este segmento representa entre el 5 y 6% del mercado mundial de pesticidas (Marčić, 2019).

Ante esta problemática, se requiere la implementación de otras alternativas de bajo riesgo, accesibles y sin efectos secundarios como el uso de los biopesticidas de origen vegetal, tales como *R. communis*, la cual es reconocida por sus propiedades insecticidas y antimicrobianas. Sobre biopesticidas se han realizado diversas revisiones para determinar el estado, desarrollo y sus tendencias de investigación (Smith *et al.*, 2021; Hernández-Tenorio *et al.*, 2022) y de manera particular sobre *Azadirachta indica* (Vijayakumar & Naqvi, 2002; Singh, 2016); pero de acuerdo con nuestro conocimiento no existe información focalizada sobre la productividad científica y tendencias de investigación de la utilización de *R. communis* en el control de plagas y enfermedades. Por lo anterior, la presente investigación tuvo por objetivo realizar un análisis bibliométrico para identificar y caracterizar la producción científica relacionada al uso de *R. communis* como biocida, publicada en Science Citation Index Expanded (SCIE) y Social Sciences Citation Index (SSCI) pertenecientes al Web of Science Core Collection (WoS) de Clarivate Analytics, poniendo énfasis en la agrupación temática de la investigación y sus tendencias.

3.4 MATERIALES Y MÉTODOS

3.4.1 Fuentes de información y bases de datos empleadas

A fin de contar con una visión general respecto a la producción científica de *R. communis* empleada en el control de plagas y enfermedades, durante el periodo de 2001 a 2022, se llevó a cabo un estudio de la producción científica utilizando indicadores bibliométricos (IB), recopilando los registros bibliográficos de los documentos indexados en revistas de corriente principal (Salager-Zeyer, 2015), los cuales se encuentran en las bases de datos: SCIE y SSCI pertenecientes a WoS de Clarivate Analytics.

3.4.2 Protocolo de búsqueda

Los términos o palabras clave de búsqueda definidos *a priori* por los autores, se conjuntaron en la ecuación de búsqueda:

(TS= ("ricinus communis*" OR "castor plant" OR "castor oil plant") AND TS=(pest* OR insect* OR fung* OR acari* or larv* OR bacter*))

Estas palabras y su expresión de búsqueda permitieron la recuperación de los registros bibliográficos dentro de los campos de título, resumen y palabras clave de los metadatos de los registros bibliográficos. Adicionalmente, los registros se refinaron por los tipos de documentos: Artículo de investigación y artículo de datos. Finalmente, en los criterios de búsqueda no se consideró oportuno incluir restricciones de idioma. Como resultado se recuperaron 466 registros bibliográficos.

3.4.3 Homogenización y normalización de los datos

Los registros extraídos fueron sometidos a un proceso de depuración, análisis y selección posterior, para asegurar que los documentos efectivamente trataran el tema investigado; para ello, los registros se revisaron y los que trataban el tema se marcaron y enviaron a una lista de registros marcados dentro del WoS. La base de datos final de nuestro estudio conteniendo la información de cada registro se conformó por 241 registros bibliográficos completos, incluyendo las citas, los cuales se exportaron a un archivo en formato de texto considerando como fecha de corte el 11 de agosto de 2023.

3.4.4 Indicadores bibliométricos utilizados

El archivo con los registros extraídos se importaron desde Vosviewer (van Eck & Waltman, 2007), programa informático desde el cual se procesaron para obtener los indicadores bibliométricos: Comportamiento de la producción científica, Producción científica de los autores, Colaboración entre autores, Autores con más citas, Instituciones con más publicaciones, Países con más publicaciones, Impacto de las publicaciones por países, Revistas de publicación, Artículos más citados, Temáticas de investigación y Tendencias de investigación. El procesamiento incluyó la normalización de los nombres de autor, la normalización y traducción al español de los nombres de las instituciones, países y palabras clave de los autores y las bases de datos. El indicador Comportamiento de la producción científica se obtuvo en Excel, importando los datos desde el WoS con la opción de análisis de resultados y años de publicación.

3.4.5 Herramienta de análisis

Se utilizó el software VOSviewer®, creado por van Eck & Waltman (2010) empleando los registros importados desde el WoS. Los indicadores Colaboración entre autores, Temáticas de investigación y Tendencias de investigación que constituyen estas redes, fueron generados usando la opción de “análisis de coocurrencia” (van Raan, 1993) con tres ocurrencias o más de cada término o autor ya normalizados. Para normalizar la formación de los clústeres en la formación de los mapas de autores y temas, se seleccionó la opción LingLog. En el caso de los indicadores, Autores con más citas, Instituciones con más publicaciones, Países con más publicaciones e Impacto de las publicaciones por países, se importaron los datos desde Vosviewer a Excel para realizar las tablas y completarlas con datos adicionales consultando el WoS. Para el indicador Artículos más citados, los 241 registros se importaron a Publish or Perish (Harzig, 2023), con las facilidades del programa, se identificaron los autores con más citas de forma global y de los últimos cinco años.

3.5 RESULTADOS Y DISCUSIÓN

3.5.1 Comportamiento de la producción científica

De acuerdo con los resultados obtenidos, la producción científica relacionada a la temática no mostró una tendencia lineal clara de incrementarse sostenidamente conforme al tiempo, ya que se observaron oscilaciones interanuales; sin embargo, ésta registró un crecimiento lineal moderado $R^2=0.561$ (Figura 3.5.1). El promedio anual de documentos publicados durante el periodo de estudio fue de 10.95. La Figura 3.5.1 también evidencia que el número de documentos publicados se elevó de manera general de cinco en 1991 a 25 para el año de 2021. Asimismo, en el intervalo comprendido entre 2001 a 2009 el número promedio de documentos varió entre 3 y 9 por año; sin embargo, a partir del 2010 y 2014 el número de publicaciones se duplicó de manera sostenida de 11 a 22 documentos, para posteriormente declinar. Durante los últimos dos años el comportamiento de la producción científica repuntó a 16 y 19 documentos en 2021 y 2022, respectivamente. La tendencia de incrementarse el número de documentos entre 2010 y 2014 estuvo posiblemente relacionada al auge de la especie a nivel mundial, como potencial fuente bioenergética. De igual manera el comportamiento mantenido durante los dos últimos años podría estar asociado a la tendencia mundial de los pesticidas verdes y el nuevo entorno agroecológico.

Figura 3.5.1 Tendencia de publicaciones indexadas en revistas de corriente principal de *R. communis* empleado como biocida (2001-2022).

3.5.2 Producción científica de los autores

Para determinar la productividad por autores e identificar los grupos de investigación activos se consideró las firmas en sus publicaciones y su filiación. Los 241 documentos publicados, durante el periodo de 2001 a 2022, fueron firmados por 1,073 autores, para un índice de coautoría de 5.2 autores (promedio de firmas por documento), un índice H de 32 (Hirsch, 2005), y un índice de transitoriedad de 89 (Price & Gürsey (1976), citados por Spinak (1996); es decir, el porcentaje de autores que publicaron un solo documento fue de 89 y sólo 11% de autores publicaron dos o más artículos, por lo que pocos autores podrían ser considerados como grandes productores que participan activamente en el desarrollo de la temática. *Xu Han Hong*, de la Academia China de Ciencias, encabezó el listado como el autor con el número de publicaciones más alto y también quien más citas ha recibido (224). Este autor firma el doble de documentos que el autor que le continúa; por lo que aquellos autores que firman más de un trabajo disminuyen, conforme aumenta el número de documentos publicados. Gilberto De Moraes resultó el autor con el Índice H más alto (36). Es importante mencionar que 12 de los 17 autores con mayor productividad pertenecen a universidades brasileñas, principalmente a la Universidad Estatal Paulista y la Universidad de Sao Paulo; tres, se encuentran adscritos a dos

instituciones chinas, particularmente la Universidad Agrícola del Sur de China; se registró un solo investigador de México, el cual está adscrito al Instituto Politécnico Nacional. Las dos áreas de investigación (expertise) más comunes son entomología (siete) y parasitología (cinco), aunque también hay cuatro investigadores cuya expertise es Química (Cuadro 3.5.1).

Cuadro 3.5.1 Autores con cuatro o más documentos, número de citas, Índice H, adscripción y área de especialización, con publicaciones en revistas de corriente principal sobre *R. communis* empleado como biocida (2001-2022).

Autores	Doc.	Citas	Índice H	Institución	Expertise
Xu, Han Hong	11	244	28	South China Agric Univ	Entomología
Camargo-Mathias, MI	6	138	25	Univ Estadual Paulista	Parasitología
Scopinho Furquim, KC	6	138	14	Univ Estadual Paulista	Parasitología
De Moraes, Gilberto	5	72	36	Univ de Sao Paulo	Entomología
Figueroa Brito, R	5	9	6	Inst Politécnico Nacional	Entomología
Machado, Olga LT	5	39	27	Univ Estadual do Norte Fluminense	Ciencias de las Plantas
Pratissoli, Dirceu	5	30	19	Univ Federal do Espirito Santo	Entomología
Sampieri, Bruno R	5	93	10	Univ Estad de Campinas	Parasitología
Wen, Ying Jie	5	97	8	Guangdong Academy of Agricultural Sci	Entomología
Arnosti, Andre	4	107	7	Univ Estadual Paulista	Parasitología
Chierice, Gilberto O	4	107	18	Univ de Sao Paulo	Química
Bueno, Odair C	4	122	26	Univ Estadual Paulista	Entomología
De Oliveira, José V	4	49	17	Univ Federal Rural de Pernambuco	Entomología
Fernandes, Joao B	4	122	32	Univ Federal de Sao Carlos	Química
Vieira, Paulo C	4	122	34	Univ de Sao Paulo	Parasitología
Yang, Wen	4	69	14	Guizhou Academy of Agricultural Sciences	Química
Zhao, Chen	4	63	19	South China Agricultural University	Química

3.5.3 Colaboración entre autores

La colaboración representa el grado de interacción entre autores o bien con otros cuerpos de investigación, ya sea nacionales o internacionales, y puede dar una idea de la importancia de la integración de equipos multi e interdisciplinarios para abordar la solución de alguna problemática en particular. La representación visual de la red de coautoría muestra un reducido número de núcleos activos participantes con 12 grupos de investigación que publicaron tres o cuatro documentos. En esta red destacan el clúster rojo, encabezado por *Han Hong Wu*, el autor con más documentos publicados, en el cual participa en conjunto con otros 11 investigadores chinos. El cluster verde, esta representado por un grupo de siete autores brasileños, entre los que destacan *M Izabel Camargo-Mathias*, *K Cristina Scopinho Furquim*, y *Bruno R. Sampieri*. Con tres autores, se encuentran tres grupos de investigación, el grupo azul marino, de la India, en el cual participa *Gandhi Elango*; el clúster amarillo, donde resalta *Odair Correa Bueno*, de Brasil; y el clúster morado, donde sobresale *Dirceu Pratisoli* de la Universidade Federal do Espírito Santo, Brasil. Finalmente, se aprecian tres grupos de dos autores y tres de un solo autor, entre estos últimos se encuentra en color violeta, *Rodolfo Figueroa Brito* del Instituto Politécnico Nacional de México (Figura 3.5.2). Es importante mencionar que cinco de los 12 componentes que contribuyeron en la temática estuvieron integrados por entre uno y dos autores, que destaca la reducida colaboración intra e interinstitucional y la nula interacción a nivel internacional.

3.5.4 Autores con más citas

Las citas a los documentos de investigación reconocen la calidad de sus trabajos, el cual influye de forma destacada en la generación de nuevo conocimiento; asimismo, el seguimiento por sus pares académicos permite reconocer las tendencias. En el caso de los autores más influyentes en la generación de nuevo conocimiento destacan: *Han Hong Xu* de la Universidad Agrícola del Sur de China, seguido de *Maria Izabel Camargo-Mathias* de la Universidad Estatal Paulista de Brasil, quienes tienen la productividad más alta de documentos y han recibido el mayor número de citas (Cuadro 3.5.2). Cabe

resaltar que existen autores con entre 3 y 4 publicaciones que ya presentan una repercusión y alto impacto, con valores superiores a las 100 citas.

Figura 3.5.2 Red de colaboración entre autores con publicaciones que abordaron la temática sobre *R. communis* empleado como biocida, indexadas en revistas de corriente principal (2001-2022).

3.5.5 Instituciones con más publicaciones

El análisis institucional mostró que de las 16 instituciones que publicaron cuatro o más documentos, las universidades brasileñas son las que registraron una predominancia por sus publicaciones en revistas de corriente principal. De las nueve instituciones brasileñas destacaron con 15 artículos: *Universidade Estadual Paulista*, la *Universidade de São Paulo de Sao Paulo*, seguida de la *Universidade Federal de Viçosa*; también, sobresalió entre las instituciones con más publicaciones *South China Agricultural University* con 14 documentos y 264 citas.

Cuadro 3.5.2 Autores con tres o más documentos sobre *Ricinus communis* empleado como biocida, que han recibido más de 100 citas, publicados en revistas de corriente principal (2001-2022).

Autores	Documentos	Citas
Xu, HH	11	244
Camargo-Mathias, MI	6	138
Scopinho Furquim, KC	5	133
Correa Bueno, FC	4	122
Fernandes, JB	4	122
Vieira, PC	4	122
Bagavan, A	3	121
Elango, G	3	121
Rahuman, AA	3	121
Arnosti, A	4	107
Chierice, GO	4	107
Lu, ML	3	103

Para México, las instituciones con mayor representatividad en este indicador destacaron el *Instituto Politécnico Nacional de México* y la *Universidad Autónoma de Querétaro* (Cuadro 3.5.3). La *Universidad de Sao Paulo* con 15 documentos sobre la temática es la que más citas (340) recibió hasta el 11 de agosto de 2023. Por otra parte, se registró que

la *Universidad Federal São Carlos* mostró un excelente comportamiento en la influencia de sus documentos, dado que con sólo cinco ha recibido 132 citas.

Cuadro 3.5.3 Instituciones con más documentos sobre *Ricinus communis* empleado como biocida, publicados en revistas de corriente principal (2001-2022).

Institución / País	Documentos	Citas
Universidade Estadual Paulista / Brasil	15	321
Universidade de São Paulo / Brasil	15	340
South China Agricultural University / China	14	264
Universidade Federal de Viçosa / Brasil	12	171
Instituto Politécnico Nacional / México	9	14
Universidade Federal Rural de Pernambuco / Brasil	9	100
Universidade Estadual do Norte Fluminense / Brasil	7	56
Guizhou University / China	5	70
Indian Council of Agricultural Research	5	14
Universidade Federal do Espírito Santo / Brasil	5	37
Universidad Federal de Lavras / Brasil	5	50
Universidad Federal São Carlos / Brasil	5	132
Chinese Academy Agricultural Sciences	4	59
Embrapa / Brasil	4	25
King Saud University / Arabia Saudita	4	91
Universidad Autónoma de Querétaro / México	4	12

3.5.6 Países con más publicaciones

Respecto al origen geográfico de los documentos publicados, y considerando los resultados discutidos anteriormente sobre autores e instituciones que han participado en la publicación de documentos, sobre la temática abordada en la presente investigación,

se identificaron 13 países con cuatro o más documentos publicados. *Brasil* mostró un marcado liderazgo durante el periodo de estudio, al encabezar los países que más han aportado a este tema en el mundo; también sobresale en el número de citas recibidas, seguido por la *India, China y México* (Cuadro 3.5.4). Brasil, China e India, son los países que llevan a el cabo mayor uso y aprovechamiento de esta especie; de igual manera estas regiones muestran un marcado liderazgo en el desarrollo de investigación relacionado al control de plagas y enfermedades mediante extractos o aceites esenciales de plantas. Los países latinoamericanos registraron una modesta participación, a pesar de que es una las regiones con fuerte problemática fitosanitaria.

Cuadro 3.5.4 Países con cuatro o más publicaciones sobre *Ricinus communis* empleado como biocida, publicados en revistas de corriente principal (2001-2022).

País	Documentos	Citas
Brasil	67	1038
India	38	837
China	35	600
México	18	104
Pakistán	17	150
EE.UU	11	266
Francia	9	202
Arabia Saudita	8	143
Inglaterra	6	232
Túnez	5	132
Canadá	4	53
Egipto	4	38
Japón	4	86

3.5.7 Impacto de las publicaciones por países

En la determinación de los países más influyentes en el desarrollo de la temática se identificó la producción por país a través del número de documentos publicados, y posteriormente, se asoció con el número de citas recibidas. De acuerdo con la información del Cuadro 3.5.5, en apariencia Brasil, India y China, resultaron los países

con mayor influencia en el campo de conocimiento abordado en este estudio. Sin embargo, en el ámbito geográfico los países con mayor índice de citas, medida ésta como la relación de citas recibida entre el número de documentos publicados, destacaron Australia y Ghana con 70 citas en promedio en los dos documentos publicados (Cuadro 3.5.5). En contraste se registró que India, China y Brasil recibieron menos de 22 citas por documento. Es destacable también el buen comportamiento de la producción científica de Alemania, Kenia e Irán que con sólo tres documentos recibieron entre 36 y 37 citas, lo que denota el impacto y trascendencia de la investigación aportada. Por su parte, México a pesar de estar entre los primeros cuatro lugares en el número de publicaciones recibió un bajo número de citas.

Cuadro 3.5.5 Países con la relación más alta entre documentos y citas recibidas sobre *Ricinus communis* empleado como biocida, publicados en revistas de corriente principal (2001-2022).

País	Documentos	Citas	Relación citas / Documentos
Australia	2	140	70.0
Ghana	2	140	70.0
Inglaterra	6	232	38.7
Alemania	3	113	37.7
Kenia	3	112	37.3
Irán	3	108	36.0
Túnez	5	132	26.4
EE.UU	11	266	24.2
Francia	9	202	22.4
India	38	837	22.0
Arabia Saudita	8	143	17.9
China	35	600	17.1
Brasil	67	1038	15.5
Pakistán	17	150	8.8
México	18	104	5.8

3.5.8 Revistas de publicación

Los 241 artículos, producto de la investigación, fueron firmados por 1,073 autores y publicados en 154 revistas de corriente principal. En el Cuadro 3.5.6 se muestran las 20 revistas con el mayor número de artículos publicados. Entre éstas se encuentran las revistas *Journal of Agricultural and Food Chemistry* (con ocho) y *Parasitology Research* (con siete), aunque la que recibió el número de citas más alto fue *Pest Management Science* con 265, con seis documentos publicados.

Cuadro 3.5.6 Revistas de corriente principal sobre *Ricinus communis* empleado como biocida, publicados en revistas de corriente principal (2001-2022).

Revista	Documentos	Citas
Journal of Agricultural and Food Chemistry	8	207
Parasitology Research	7	213
Pest Management Science	6	265
International Journal of Tropical Insect Science	5	17
Journal of Insect Science	5	77
Plos One	5	172
Experimental and Applied Acarology	4	197
Industrial Crops and Products	4	68
Pesquisa Agropecuaria Brasileira	4	50
Sociobiology	4	28
Asian Pacific Journal of Tropical Medicine	3	57
Ciencia e Agrotecnologia	3	62
Crop Protection	3	78
Florida Entomologist	3	20
Insects	3	9
Journal of Medicinal Plants Research	3	42
Molecules	3	22
Neotropical Entomology	3	50
Pakistan Journal of Botany	3	27
Pesticide Biochemistry and Physiology	3	24
Southwestern Entomologist	3	2

De acuerdo a las revistas publicadas por países, hay cierta preferencia idiomática; por ejemplo, Brasil publica, principalmente en *Pesquisa Agropecuaria Brasileira*, lo que podría inferir un escaso impacto y difusión a nivel internacional; mientras que el resto de los países muestra mayor preferencia por revistas anglosajonas para buscar una mayor visibilidad (Cuadro 3.5.6). También, se puede apreciar que la mayoría de las revistas tienen como área de especialización la protección de cultivos y están categorizadas, principalmente en entomología; aunque en el elenco aparecen algunas revistas que publican en áreas del conocimiento más amplias, como *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, *Plos One* y el *Journal of Medicinal Plants Research*.

3.5.9 Artículos más citados

Los artículos más citados en cualquier área de la ciencia dan a entender que son del interés de sus pares académicos, los cuales consideran que el contenido en dichos documentos impacta en su investigación; de igual manera la información vertida sirve de sustento para justificar el trabajo desarrollado. En el Cuadro 3.5.7 se presentan los cinco documentos más citados de los 241 documentos recuperados en este estudio. *Effect of butanolic extracts from terrestrial herbs and seaweeds on the survival, growth and pathogen (Vibrio parahaemolyticus) load on shrimp Penaeus indicus juveniles* de Immanuel *et al.* (2004), resultó el artículo más citado con 139 citas. A continuación, se ubicó el *Suitability of different pollen as alternative food for the predatory mite Amblyseius swirskii* (Acari, Phytoseiidae) de Goleva & Zebitz (2013), con 99 citas. Los cinco artículos más citados permiten inferir que pertenecen al ámbito sobre el empleo de *R. communis* en el manejo de diversos problemas fitosanitarios y acuáticos, destacando su inocuidad a la salud y al medio. Resulta de interés que dos de los cinco documentos mayormente citados fueron publicados en la revista *Pest Management Science*, la cual también se ubicó entre las revistas con mayor número de documentos publicados sobre la temática. En el mismo Cuadro 3.5.7 se destaca que la mayor parte de los manuscritos presentan más de 10 años de antigüedad, y no se cuenta con documentos recientes con alto impacto y visibilidad. Derivado de lo anterior para identificar tendencias de investigación actuales sobre la temática abordada, se analizaron los artículos con más citas publicados

en los últimos cinco años (2018-2022) (Cuadro 3.5.8). En ellos se infiere que las tendencias de investigación se enfocaron al uso de *R. communis* en conjunto con nanopartículas de plata, zinc y magnesio para mejorar el potencial antimicrobiano y la citotoxicidad.

Cuadro 3.5.7 Primeros cinco artículos más citados sobre *Ricinus communis* empleado como biocida, publicados en revistas de corriente principal (2001-2022).

Posición	Referencia	Citas recibidas
1	Immanuel, G, Vincybai, VC, Sivaram, V, Palavesam, A, & Marian, MP (2004). Effect of butanolic extracts from terrestrial herbs and seaweeds on the survival, growth and pathogen (<i>Vibrio parahaemolyticus</i>) load on shrimp <i>Penaeus indicus</i> juveniles. <i>Aquaculture</i> , 236(1), 53-65, https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2003.11.033	139
2	Goleva, I, & Zebitz, CPW (2013). Suitability of different pollen as alternative food for the predatory mite <i>Amblyseius swirskii</i> (Acari, Phytoseiidae). <i>Experimental and applied acarology</i> , 61(3), 259-283 https://doi.org/10.1007/s10493-013-9700-z	99
3	Bigi, MFMA, Torkomian, VL, Groote, ST de, Hebling, MJA, Bueno, OC, Pagnocca, FC, Fernandes, JB, Vieira, PC, & Silva, MFGF da (2004). Activity of <i>Ricinus communis</i> (Euphorbiaceae) and ricinine against the leaf-cutting ant <i>Atta sexdens rubropilosa</i> (Hymenoptera: Formicidae) and the symbiotic fungus <i>Leucoagaricus gongylophorus</i> . <i>Pest Management Science</i> , 60(9), 933-938, https://doi.org/10.1002/ps.892	81
4	Luseba, D, Elgorashi, EE, Ntloedibe, DT, & Staden, J Van (2007). Antibacterial, anti-inflammatory and mutagenic effects of some medicinal plants used in South Africa for the treatment of wounds and retained placenta in livestock. <i>South African Journal Of Botany</i> , 73(3), 378-383, https://doi.org/10.1016/j.sajb.2007.03.003	81
5	Upasani, SM, Kotkar, HM, Mendki, PS, & Maheshwari, VL (2003). Partial characterization and insecticidal properties of <i>Ricinus communis</i> L foliage flavonoids. <i>Pest Management Science</i> , 59(12), 1349-1354, https://doi.org/10.1002/ps.767	74

Esta tendencia registrada está acorde con la demanda actual de reducir el empleo de insecticidas de síntesis y buscar nuevos pesticidas de alta selectividad y bajo impacto ambiental para la agricultura moderna. En este sentido, los pesticidas nanoformulados tienen varias ventajas sobre las formulaciones de pesticidas convencionales, incluida una mayor estabilidad ambiental, liberación controlada de ingredientes activos, mayor permeabilidad, administración dirigida, etc. (Manna *et al.*, 2023).

Cuadro 3.5.8 Documentos publicados durante los últimos cinco años (2018-2022) más citados sobre *Ricinus communis* empleado como biocida, publicados en revistas de corriente principal (2001-2022).

Año	Referencia	Citas recibidas
2022	Ghaffar, N, Javad, S, Farrukh, MA, Shah, AA, Gatasheh, MK, Al-Munqedhi, BMA, & Chaudhry, O (2022). Metal nanoparticles assisted revival of Streptomycin against MDRS <i>Staphylococcus aureus</i> . Plos One, 17(3), https://doi.org/10.1371/journal.pone.0264588	10
2021	Gul, A, Fozia, Shaheen, A, Ahmad, I, Khattak, B, Ahmad, M, Ullah, R, Bari, A, Ali, SS, Alobaid, A, Asmari, MM, & Mahmood, HM (2021). Green Synthesis, Characterization, Enzyme Inhibition, Antimicrobial Potential, and Cytotoxic Activity of Plant Mediated Silver Nanoparticle Using <i>Ricinus communis</i> Leaf and Root Extracts. Biomolecules, 11(2), https://doi.org/10.3390/biom11020206	34
2020	Dias, LP, Souza, PFN, Oliveir, JTA, Vasconcelos, IM, Araujo, NMS, Tilburg, MFV, Guedes, MIF, Carneiro, RF, Lopes, JLS, & Sousa, DOB (2020). RcAlb-PepII, a synthetic small peptide bioinspired in the 2S albumin from the seed cake of <i>Ricinus communis</i> , is a potent antimicrobial agent against <i>Klebsiella pneumoniae</i> and <i>Candida parapsilosis</i> . Biochimica et Biophysica Acta-Biomembranes, 1862(2), https://doi.org/10.1016/j.bbamem.2019.183092	31
2019	Panchal, P, Paul, DR, Sharma, A, Hooda, D, Yadav, R, Meena, P, & Nehra, SP (2019). Phytoextract mediated ZnO/MgO nanocomposites for photocatalytic and antibacterial activities. Journal of Photochemistry and Photobiology A-Chemistry, 385, https://doi.org/10.1016/j.jphotochem.2019.112049	78

	Shobha, N, Nanda, N, Giresha, AS, Manjappa, P, Sophiya, P, Dharmappa, KK, & Nagabhushana, BM (2019). Synthesis and characterization of Zinc oxide nanoparticles utilizing seed source of <i>Ricinus communis</i> and study of its antioxidant, antifungal and anticancer activity. Materials Science and Engineering C-Materials for Biological Applications, 97, 842-850, https://doi.org/10.1016/j.msec.2018.12.023	52
2018	Salem, N, Bachrouch, O, Sriti, J, Msaada, K, Khammassi, S, Hammami, M, Selmi, S, Boushih, E, Koorani, S, Abderraba, M, Marzouk, B, Limam, F, & Jemaa, JM Ben (2018). Fumigant and repellent potentials of <i>Ricinus communis</i> and <i>Mentha pulegium</i> essential oils against <i>Tribolium castaneum</i> and <i>Lasioderma serricorne</i> . International Journal of Food Properties, 20:sup3, S2899-S2913, https://doi.org/10.1080/10942912.2017.1382508	26
	Jiang, XY, Xie, Y, Ren, ZF, Ganeteg, U, Lin, F, Zhao, C, & Xu, HH (2018). Design of a New Glutamine-Fipronil Conjugate with alpha-Amino Acid Function and Its Uptake by A-thaliana Lysine Histidine Transporter 1 (AtLHT1). Journal of Agricultural and Food Chemistry, 66(29), 7597-7605, https://doi.org/10.1021/acs.jafc.8b02287	24

La nanotecnología representa un nuevo enfoque que permite mejorar las características de los insecticidas mediante la producción de partículas a nanoescala. Estos se pueden encapsular en diferentes formas, como nanocápsulas, nanoesferas, nanogeles, micelas, liposomas, etc. En general, los nanoinsecticidas tuvieron efectos más letales y una actividad residual más prolongada en comparación con sus formulaciones comerciales. También pueden alterar los niveles de una variedad de enzimas y hormonas y retrasar los procesos de desarrollo de los insectos (Graily-Moradi & Asgari-Lajayer, 2021). A pesar de sus aparentes ventajas, investigaciones recientes muestran que varias nanopartículas utilizadas en formulaciones de nanopesticidas convencionales pueden ser tóxicas para los cultivos y organismos benéficos debido a la bioacumulación y transferencia trófica. Por lo tanto, se cree que los nanopesticidas tradicionales no son ventajosos para la “agricultura verde” (Manna *et al.*, 2023). Derivado de lo anterior, la nanotecnología verde (síntesis de nanopartículas utilizando sistemas biológicos) ha tenido gran relevancia debido a que es amigable con el medio ambiente y no utiliza químicos tóxicos en la formulación de las nanopartículas (León-Jimenez *et al.*, 2019).

En concordancia con las tendencias presentadas a nivel internacional, el enfoque de la investigación de *R. communis* como biopesticida se ha centrado en la búsqueda de nuevas formulaciones de menor impacto ambiental, mayor selectividad y efectividad biológica contra plagas y enfermedades.

3.5.10 Temáticas de investigación

Las temáticas de investigación identificadas, de acuerdo con el análisis de coocurrencia de palabras clave de los registros extraídos, mediante VOSviewer, permitió agrupar en cinco clústeres las principales áreas de estudio de la producción científica sobre el tópico abordado (Figura 3.5.3).

Figura 3.5.3 Mapeo temático del análisis de coocurrencia mediante VOSviewer, agrupada por clústeres, de la producción científica sobre *Ricinus communis* empleado como biocida, publicados en revistas de corriente principal, indexadas en Science Citation Index.

El Clúster 1 (**rojo**) ocupa una mayor proporción y centralidad en el mapa; además incluye el término con mayor frecuencia citado en los documentos (extractos de plantas), derivado del papel clave que desempeña en la temática. En este clúster destaca el

empleo de *R. communis* por su actividad larvicida (Barbosa *et al.*, 2021; Martinez *et al.*, 2018), a partir de extractos de plantas y aceites esenciales, al igual que la repelencia a insectos, principalmente. En el Clúster 2 (**verde**) se incluyen las actividades antimicrobianas, particularmente antibacteriales (Mohieldin *et al.*, 2017; Panghal *et al.*, 2011), y antifúngicas (Kebede & Shibeshi, 2022) y su empleo con nanopartículas, en sintonía con la tendencia mundial por los pesticidas verdes (Ghramh *et al.*, 2019; Gul *et al.*; 2021). Por su parte, el Clúster 3 (**azul**), relacionó aspectos fisiológicos como: la movilidad en el floema (Yang *et al.* 2011; Yao *et al.*, 2017), biosíntesis y traslocación, así como su actividad insecticida (Baldin *et al.*, 2007), fungicida (Chollet *et al.*, 2005) y acaricida (Ghosh *et al.*, 2013). En el Clúster 4 (**amarillo**) se enfatiza el empleo *R. communis* como agente de control cultural, al ser usado a modo de cultivo trampa de insectos fitófagos (Galvao *et al.*, 2008); también se destaca su empleo como hospedante de depredadores de plagas de otros de cultivos (Miranda *et al.*, 2021). Finalmente, el Clúster 5 (**morado**) agrupa la temática sobre su uso alternativo a los insecticidas convencionales, principalmente en el control de mosca blanca *Trialesterodes vaporarium* (Ladys *et al.*, 2014) y *Bemisia tabaci* (Kurra & Pathipati, 2015), y su empleo en el control de hongos (Dikhoba *et al.*, 2019), bacterias (Londono *et al.*, 2010) y nematodos (Tiyagi *et al.*, 2012). Es importante resaltar, de acuerdo con el análisis detallado de la producción científica, la escasez de información relacionada a aspectos de residualidad, fitotoxicidad, efecto sobre organismos no blanco y sobre la fauna benéfica de las diferentes presentaciones (extractos, aceites esenciales, etc.) que son aspectos vitales para considerar en su empleo masivo.

3.5.11 Tendencias de investigación

Las tendencias de la producción científica de *R. communis* empleado como biocida, se abordó desde diferentes perspectivas de análisis, durante el período de tiempo en estudio (2012-2022). En la Figura 3.5.4, se muestra la dinámica de los patrones temáticos más importantes desarrollados por parte de los núcleos de investigación a nivel global sobre la temática. Las principales aplicaciones identificadas se orientaron a tres

áreas de investigación principales, de acuerdo con su temporalidad, las cuales se sintetizan a continuación:

Nodos morado-azul: Incluyó estudios relacionados a su empleo en insectos de importancia a la salud pública como *Anopheles stephensi*, *Aedes aegypti* y *Culex quinquefasciatus*, su empleo en ácaros (*Tetranychus urticae*) y nematodos, y se presentan de manera incipiente estudios de sus componentes y sobre su toxicidad, traslocación y degradación.

Nodos azul-verde: Se abordaron aspectos donde se combina con otras especies vegetales como *Jatropha curcas* y *Azadiracta indica* para incrementar su eficacia, y se determina su actividad insecticida y antimicrobial (hongos y bacterias) mediante la planta y hojas; así como su empleo como agente de biocontrol.

Nodos verde-amarillo: Éstos muestran las tendencias de investigación actual o áreas emergentes que han seguido las investigaciones. En dichos nodos destacan las investigaciones sobre nanopartículas (Ghaffar *et al.*, 2022) y síntesis verde (Gul *et al.*, 2022); estudios *in vitro* (Kebede & Shibeshi, 2022; Ergun, 2022), su actividad antimicrobiana (bacterias principalmente) (Gul *et al.*, 2021; Matysiak *et al.*, 2018), antioxidante (El-Sayed *et al.*, 2022) y acaricida (Singh *et al.*, 2022). También, sobresalen estudios en combinación con hongos entomopatógenos (Barbosa *et al.*, 2021), y amplía el espectro de insectos de importancia económica que se busca controlar. Finalmente, es destacable la permanencia y renovado interés de estudios metabólicos o fisiológicos principalmente dirigidos hacia su movilidad en la planta y la transportación de aminoácidos (Li *et al.*, 2021).

3.6 CONCLUSIONES

Dentro de los principales hallazgos registrados, se observó que la producción científica sobre *Ricinus communis* empleado como biocida es un área de estudio en expansión y emergente, aunque con baja productividad actualmente, pero mostrando una tendencia creciente a lo largo de las dos últimas décadas.

Los resultados obtenidos permitieron corroborar que existe una baja interacción entre autores, instituciones y países, por lo que se requiere incentivar la movilidad de los investigadores que permita actualizar el conocimiento científico. La visualización de los autores y citas permitió identificar los documentos con mayor visibilidad, representatividad e impacto. *Xu Han Hong*, de la Academia China de Ciencias destacó como el autor más prolífico y con el mayor número de citas.

Brasil aportó una alta producción científica sobre la temática ya que incluyeron nueve de las principales 15 instituciones; las *Universidades Estadual Paulista* y de *São Paulo* destacaron como las instituciones con mayor visibilidad e impacto. También sobresalió en este indicador *South China Agricultural University*.

El análisis evidenció que la investigación es impulsada principalmente por Brasil, India y China, como agentes productores, ya que participan de manera importante en la generación de conocimiento científico de *R. communis* como biocida.

El *Journal of Agricultural and Food Chemistry* y *Parasitology Research* representan las dos principales revistas donde se publica sobre la temática estudiada y las publicaciones se focalizan, salvo Brasil, en revistas anglosajonas en idioma inglés.

Respecto a los documentos más influyentes por el número de citas recibidas, pertenecen al ámbito del uso de *R. communis* en el manejo de diversos problemas fitosanitarios y acuáticos, destacando su inocuidad a la salud y al medio.

La temática de investigación estuvo focalizada en su empleo como extracto vegetal con actividad larvicida, insecticida, acaricida y antimicrobiana. Respecto a las tendencias de investigación emergentes de investigación destaca los estudios *in vitro*, su asociación con la nanotecnología, su actividad antimicrobiana, antioxidante y acaricida, y su combinación con otras especies vegetales y hongos entomopatógenos, así como

estudios metabólicos o fisiológicos de movilidad en la planta y la transportación de aminoácidos.

Finalmente, se registró que la relación entre autores, instituciones y países es aislada y dispersa, y que existe poco interés por desarrollar conocimiento relacionado a los efectos colaterales de la aplicación de las diferentes presentaciones de *R. communis*, lo que podría limitar su presencia y su adopción.

3.7 LITERATURA CITADA

- Abel, S., Jule, L. T., Gudata, L., Nagaraj, N., Shanmugam, R., Dwarampudi, L. P., Stali, B., & Ramaswamy, K. (2022). Preparation and characterization analysis of biofuel derived through seed extracts of *Ricinus communis* (castor oil plant). *Scientific Reports*, 12(1), 11021.
- Baldin, E. L. L., Souza, D. R., Souza, E. S., & Beneduzzi, R. A. (2007). Use of plant extracts on whitefly control in tomato grown in greenhouse. *Horticultura Brasileira*, 25(4), 602-606.
<https://doi.org/10.1590/S0102-05362007000400022>
- Barbosa, L. F. S., Santos, A. C. da S., Diniz, A. G., Alves, A. L., de Oliveira, A. F. M., da Costa, A. F., & Tiago, P. V. (2021). Entomopathogenicity of fungi in combination with *Ricinus communis* extract for the control of *Aleurocanthus woglumi*. *Entomologia Experimentalis et Applicata*, 169(9), 838-847.
<https://doi.org/10.1111/eea.13080>
- Bauddh, K., Singh, K., Singh, B., & Singh, R. P. (2015). *Ricinus communis*: A robust plant for bio-energy and phytoremediation of toxic metals from contaminated soil. *Ecological Engineering*, 84, 640-652.
<https://doi.org/10.1016/j.ecoleng.2015.09.038>
- Chollet, J. F., Rocher, F., Jousse, C., Deletage-Grandon, C., Bashiardes, G., & Bonnemain, J. L. (2005). Acidic derivatives of the fungicide fenpiclonil: Effect of adding a methyl group to the N-substituted chain on systemicity and fungicidal activity. *Pest Management Science*, 61(4), 377-382.
<https://doi.org/10.1002/ps.977>
- Chouhan, H. S., Swarnakar, G., & Jogpal, B. (2021). Medicinal properties of *Ricinus communis*: A review. *International Journal of Pharmaceutical Sciences and Research*, 12(7), 3632-3642.
- Dikhoba, P. M., Mongalo, N., Elgorashi, E. E., & Makhafola, T. J. (2019). Antifungal and anti-mycotoxigenic activity of selected South African medicinal plants species. *Heliyon*, 5(10), 02668.
<https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2019.e02668>

- Elkousy, R. H., Said, Z. N., & Abd El-Baseer, M. A. (2021). Antiviral activity of castor oil plant (*Ricinus communis*) leaf extracts. *Journal of ethnopharmacology*, 271, 113878.
- El-Sayed, E.-S. R., Hazaa, M. A., Shebl, M. M., Amer, M. M., Mahmoud, S. R., & Khattab, A. A. (2022). Bioprospecting endophytic fungi for bioactive metabolites and use of irradiation to improve their bioactivities. *Amb Express*, 12(1), 46. <https://doi.org/10.1186/s13568-022-01386-x>
- Ergun, Z. (2022). The effects of plant growth substances on the oil content and fatty acid composition of *Ricinus communis* L.: an in vitro study. *Molecular Biology Reports*, 49(6), 5241-5249.
- Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) (2019). New standards to curb the global spread of plant pests and diseases. <https://www.fao.org/newsroom/detail/New-standards-to-curb-the-global-spread-of-plant-pests-and-diseases/en>. Accesado 14 de Agosto 2023.
- Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) (2023). FAOSTAT. Retrieved from: <https://www.fao.org/faostat/en/#data/RP>. Accesado agosto 29, 2023.
- Galvao, A. S., Correa Gondim Junior, M. G., de Moraes, G. J., & de Oliveira, J. V. (2008). Thermal requirements and fertility life table of the *Amblyseius largoensis*. *Ciencia Rural*, 38(7), 1817-1823. <https://doi.org/10.1590/S0103-84782008000700003>
- Ghaffar, N, Javad, S, Farrukh, MA, Shah, AA, Gatasheh, MK, Al-Munqedhi, BMA, & Chaudhry, O. (2022). Metal nanoparticles assisted revival of Streptomycin against MDRS *Staphylococcus aureus*. *Plos One*, 17(3) <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0264588>
- Ghosh, S., Tiwari, S. S., Srivastava, S., Sharma, A. K., Kumar, S., Ray, D. D., & Rawat, A. K. S. (2013). Acaricidal properties of *Ricinus communis* leaf extracts against organophosphate and pyrethroids resistant *Rhipicephalus* (Boophilus) microplus. *Veterinary Parasitology*, 192(1-3), 259-267. <https://doi.org/10.1016/j.vetpar.2012.09.031>

- Ghramh, H. A., Khan, K. A., Ibrahim, E. H., & Setzer, W. N. (2019). Synthesis of gold nanoparticles (AuNPs) using *Ricinus communis* leaf ethanol extract, their characterization, and biological applications. *Nanomaterials*, 9(5), 765. <https://doi.org/10.3390/nano9050765>
- Graily-Moradi, F., Asgari Lajayer, B. (2021). Nanoinsecticides: Preparation, application, and mode of action. In: Saglam, N., Korkusuz, F., Prasad, R. (eds) Nanotechnology applications in health and environmental Sciences. Nanotechnology in the Life Sciences. Springer, Cham. 385-404. https://doi.org/10.1007/978-3-030-64410-9_21
- Gul, A, Fozia, Shaheen, A, Ahmad, I, Khattak, B, Ahmad, M, Ullah, R, Bari, A, Ali, S.S., Alobaid, A, Asmari, M.M., & Mahmood, H.M. (2021). Green synthesis, characterization, enzyme inhibition, antimicrobial potential, and cytotoxic activity of plant mediated silver nanoparticle using *Ricinus communis* leaf and root extracts. *Biomolecules*, 11(2). <https://doi.org/10.3390/biom11020206>
- Gupta, I., Singh, R., Muthusamy, S., Sharma, M., Grewal, K., Singh, H. P., & Batish, D. R. (2023). Plant essential oils as biopesticides: Applications, mechanisms, innovations, and constraints. *Plants*, 12(16), 2916. https://doi.org/10.4103/jphi.JPHI_8_19
- Harzing, A.W. (2023). Using the publish or perish software: Crafting your career in academia, Published by Tarma Software Research.
- Hernández-Tenorio, F., Miranda, A. M., Rodríguez, C. A., Giraldo-Estrada, C., & Sáez, A. A. (2022). Potential strategies in the biopesticide formulations: a bibliometric analysis. *Agronomy*, 12(11), 2665. <https://doi.org/10.3390/agronomy12112665>
- Hirsch, J.E. (2005). An index to quantify an individual's scientific research output. *PNAS—Proceedings of the National Academy of Sciences*, 102 (46): 16569–16572.
- Kaur, R., & Bhaskar, T. (2020). Potential of castor plant (*Ricinus communis*) for production of biofuels, chemicals, and value-added products. In: *Waste biorefinery*. pp. 269-310. Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-818228-4.00011->

- Kebede, B., & Shibeshi, W. (2022). In vitro antibacterial and antifungal activities of extracts and fractions of leaves of *Ricinus communis* Linn against selected pathogens. *Veterinary Medicine and Science*, 8(4), 1802-1815. <https://doi.org/10.1002/vms3.772>
- Kumar, M. (2017). A review on phytochemical constituents and pharmacological activities of *Ricinus communis* L. Plant. *International Journal of Pharmacognosy and Phytochemical Research*, 9(4), 466-472.
- Kurra, S., & Pathipati, U. R. (2015). Whitefly, *Trialeurodes ricini* (Genn) feeding stress induced defense responses in castor, *Ricinus communis* L. plants. *Journal of Asia-Pacific Entomology*, 18(3), 425-431. <https://doi.org/10.1016/j.aspen.2015.04.013>
- Landoni, M., Bertagnon, G., Ghidoli, M., Cassani, E., Adani, F., & Pilu, R. (2023). Opportunities and challenges of castor bean (*Ricinus communis* L.) genetic improvement. *Agronomy*, 13(8), 2076. <https://doi.org/10.3390/agronomy13082076>
- Ladys Garcia, V. V., Alberto S., G., & Bacca, T. (2014). Insecticide effect of alternative products on *Trialeurodes vaporariorum* (Hemiptera: Aleyrodidae). *Revista Colombiana de Entomologia*, 40(2), 143-147.
- León-Jimenez, E., Valdéz-Salas, B., González-Mendoza, D., & Tzintzun-Camacho, O. (2019). Synthesis and insecticide activity of Cu-nanoparticles from *Prosopis juliflora* (Sw) DC and *Huclea sericea* (Nutt.) on *Phenacoccus solenopsis* Tinsley (Hemiptera: Pseudococcidae). *Revista de la Sociedad Entomológica Argentina*. 78(2), 1-10. <http://dx.doi.org/https://doi.org/10.25085/rsea.780202>.
- Li, T. X., Chen, Y., Liu, H. F., Ma, C., & Yang, W. (2021). Vectorizing pro-insecticide: Influence of linker length on insecticidal activity and phloem mobility of new tralopyril derivatives. *Molecules*, 26(15), 4570. <https://doi.org/10.3390/molecules26154570>
- Liang, Z., Abdelshafy, A. M., Luo, Z., Belwal, T., Lin, X., Xu, Y., Wang, L., Yang, M., Qi, M., & Li, L. (2022). Occurrence, detection, and dissipation of pesticide residue in plant-derived foodstuff: A state-of-the-art review. *Food Chemistry*, 384, 132494. <https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2022.132494>

- Londono O., A., Avila A., J. G., Canales M., M. M., Hernandez D., C. T., Rocio. S., P., Flores O., C. M., Duran D., A., Penieres C., J. G., Garcia T., C. G., & Cruz S., T. A. (2010). Antibacterial comparative study between extracts of mexican propolis and of three plants which use *Apis mellifera* for its production. *Journal of Animal and Veterinary Advances*, 9(8), 1250-1254.
- Manna, S., Roy, S., Dolai, A., Ravula, A. R., Perumal, V., & Das, A. (2023). Current and future prospects of “all-organic” nanoinsecticides for agricultural insect pest management. *Frontiers in Nanotechnology*, 4, 1082128. <https://doi.org/10.3389/fnano.2022.1082128>
- Marčić, D. (2019). Biopesticides for insect and mite pest management in modern crop protection. In: B. Tanović, P.C. Nicot, V. Dolzhenko y D. Marčić (Eds.) Understanding pests and their control agents as the basis for integrated plant protection, Proceedings of the VIII Congress on Plant Protection (November 25-29, 2019, Zlatibor, Serbia). https://www.researchgate.net/profile/Dejan-Marcic/publication/356556434_Biopesticides_for_insect_and_mite_pest_management_in_modern_crop_protection/links/61a09a96d7d1af224b25656b/Biopesticides-for-insect-and-mite-pest-management-in-modern-crop-protection.pdf
- Martínez T., S. H., Pérez P., R., Rodríguez H., C., Ramírez V., G., Romero N., J., Ruiz E., F. de J., & Ramos L., M. A. (2018). Inhibition of development of larvae *Culex quinquefasciatus* Say with seed and leaf extracts of *Ricinus communis*. *Southwestern Entomologist*, 43(1), 221-238.
- Matysiak, S., Zabielska, J., Kula, J., & Kunicka-Styczynska, A. (2018). Synthesis of (R)- and (S)-ricinoleic acid amides and evaluation of their antimicrobial activity. *Journal of the American Oil Chemists Society*, 95(1), 69–77. <https://doi.org/10.1002/aocs.12013>
- Miranda, V. C., de Azevedo, E. B., da Cruz, W. P., Jorge, S. J., Pedro-Neto, M., de Campos Castilho, R., Tixier, M. S., de Moraes, G. J., & Sarmiento, R. A. (2021). Potential of the predatory mite *Amblydromalus zannoui* to control pest mites on *Jatropha curcas*. *Biocontrol*, 66(4), 487-496. <https://doi.org/10.1007/s10526-021-10080-z>

- Mohieldin, E. A. M., Muddathir, A. M., & Mitsunaga, T. (2017). Inhibitory activities of selected Sudanese medicinal plants on *Porphyromonas gingivalis* and matrix metalloproteinase-9 and isolation of bioactive compounds from *Combretum hartmannianum* (Schweinf) bark. *BMC Complementary and Alternative Medicine*, 17, 224. <https://doi.org/10.1186/s12906-017-1735-y>
- Muraguri, S., Xu, W., Chapman, M., Muchugi, A., Oluwaniyi, A., Oyebanji, O., & Liu, A. (2020). Intraspecific variation within castor bean (*Ricinus communis* L.) based on chloroplast genomes. *Industrial Crops and Products*, 155, 112779. <https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2020.112779>
- Panghal, M., Kaushal, V., & Yadav, J. P. (2011). In vitro antimicrobial activity of ten medicinal plants against clinical isolates of oral cancer cases. *Annals of Clinical Microbiology and Antimicrobials*, 10, 21.
- Ranjitha, V., Venkatachalam, S. R., Arutchenthil, P., & Kathirvelan, P. (2019). Genetic divergence in castor (*Ricinus communis* L.). *Electronic Journal of Plant Breeding*, 10(2), 766-771.
- Rukhsar, S., Patel, M. P., Parmar, D. J., & Kumar, S. (2018). Genetic variability, character association and genetic divergence studies in castor (*Ricinus communis* L.). *Annals of Agrarian Science*, 16(2), 143-148. <https://doi.org/10.1016/j.aasci.2018.02.004>
- Salager-Zeyer, F. (2015). Peripheral scholarly journals: From locality to globality. *Ibérica*, 30, 15–36. <https://www.redalyc.org/pdf/2870/287042542002.pdf>
- Sharma, A., Shukla, A., Attri, K., Kumar, M., Kumar, P., Suttee, A., Singh, G., Barnwal, R. P., & Singla, N. (2020). Global trends in pesticides: A looming threat and viable alternatives. *Ecotoxicology and Environmental Safety*, 201, 110812. <https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2020.110812>
- Singh, K., Sharma, A. K., Kumar, S., Sankar, M., & Ghosh, S. (2022). Synergistic properties of essential oils of eucalyptus (*Eucalyptus globulus*) and lemon grass (*Cymbopogon flexuosus*) against cattle tick, *Rhipicephalus microplus*. *International Journal of Acarology*, 48(4–5), 338–343. <https://doi.org/10.1080/01647954.2022.2070669>

- Singh, N. (2016). Scientific output on *Azadirachta indica* (Neem): A bibliometric study. *Journal of Information and Knowledge*, 479-485. <https://doi.org/10.17821/srels/2016/v53i6/87019>
- Smith, H. H., Idris, O. A., & Maboeta, M. S. (2021). Global trends of green pesticide research from 1994 to 2019: a bibliometric analysis. *Journal of Toxicology*, 2021, 1-11. <https://doi.org/10.1155/2021/6637516>
- Spinak, E. (1996). Diccionario enciclopédico de bibliometría, cienciometría e informetría. Caracas, Unesco.
- Tiyagi, S. A., Mahmood, I., Khan, Z., Rizvi, R. (2012). Potential role of organic matters and phosphate-solubilizing bacteria on growth of mungbean (*Vigna radiata*) and their response to management of phytonematodes. *Indian Journal of Agricultural Sciences*, 82(5), 430-435.
- van Eck, N. J., & Waltman, L. (2007). VOS: A New Method for Visualizing Similarities Between Objects. In: Decker, R. and Lenz, H. J. (eds). *Advances in Data Analysis*, 299-306. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-540-70981-7_34
- van Eck, N. J., & Waltman, L. (2010). Software survey: VOSviewer, a computer program for bibliometric mapping. *Scientometrics*, 84(2), 523-538. <https://doi.org/10.1007/s11192-009-0146-3>
- van Raan AFJ. 1993. Advanced bibliometric methods to assess research performance and scientific development: basic principles and recent practical applications. *Research Evaluation*, 3 (3), 151–166. <https://doi.org/10.1093/rev/3.3.151>
- Vijayakumar, M., & Naqvi, S. H. (2002). Authorship trend in *Azadirachta indica* literature: A bibliometric study. *Journal of Information and Knowledge*, 59(4), 445-455. <https://doi.org/10.17821/srels/2002/v39i4/48940>
- Yalamalle, V. R., Tomar, B. S., Kumar, A., & Ahammed, S. T. (2019). Seed soak method for application of plant protectants for increasing pesticide use efficiency, healthy crop and higher yield in garlic (*Allium sativum* L.). *Scientia Horticulturae*, 257, 108703. <https://doi.org/10.1016/j.scienta.2019.108703>

- Yang, W., Wu, H. X., Xu, H. H., Hu, A. L., & Lu, M. L. (2011). Synthesis of glucose-fipronil conjugate and its phloem mobility. *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 59(23), 12534-12542. <https://doi.org/10.1021/jf2031154>
- Yao, G., Wen, Y., Zhao, C., & Xu, H. (2017). Novel amino acid ester-chlorantraniliprole conjugates: Design, synthesis, phloem accumulation and bioactivity. *Pest Management Science*, 73(10), 2131-2137. <https://doi.org/10.1002/ps.4592>

CONCLUSIONES GENERALES

1. Los extractos alcohólicos de la planta completa y hojas de *R. communis*, presentaron propiedades biocidas en hembras adultas de *D. opuntiae* y éstas variaron en función de la concentración y el tiempo de exposición.
2. No se encontraron diferencias en mortalidad, al emplear la planta completa y sólo hojas de *R. communis*, ni en relación con el estado de la biomasa (seco y fresco). Por lo que se sugiere, que de acuerdo con la disponibilidad y la facilidad de manejo, se usen las hojas en fresco para la elaboración del extracto.
3. Los extractos de *R. communis* evaluados mostraron una alta efectividad biológica en el control de hembras adultas de *D. opuntiae*, ya que los 16 tratamientos evaluados redujeron en 100 % la población a los 11 después de su aplicación. Las concentraciones probadas influyeron significativamente sobre la mortalidad; concentraciones de 15 y 20 % lograron disminuir en 100 % la población de *D. opuntiae*, a los siete días de exposición.
4. Las fracciones de cladodios de *O. ficus-indica*, empleados en este estudio, no mostraron señales evidentes de daño por fitotoxicidad durante el periodo de observación, por lo que el uso de *R. communis* como bioinsecticida le confiere ventajas para su empleo.
5. El extracto alcohólico de la planta completa de *R. communis* a una concentración de 20 % mostró una actividad disuasiva al inhibir 67.8 % el establecimiento de ninfas de *D. opuntiae*, en las fracciones de cladodio tratadas. El efecto de repelencia del extracto disminuyó de manera significativa con los días después de la aplicación, lo que demuestra su baja persistencia.
6. El análisis composicional de la muestra compuesta de los extractos de *R. communis* detectó la presencia de 43 compuestos. Los extractos podrían ser una fuente potencial de metabolitos para el control de *D. opuntiae*.
7. El análisis bibliométrico realizado evidenció que la producción científica sobre *R. communis* empleado como biocida, es un área de estudio en crecimiento, aunque mostrando una tendencia muy variable, a través del periodo de estudio. Brasil,

India y China, son los principales agentes generadores del conocimiento científico de *R. communis* como biocida.

8. La colaboración entre autores, instituciones y países es aislada y dispersa; asimismo, falta desarrollar conocimiento sobre los efectos colaterales de la aplicación de las diferentes presentaciones de *R. communis*, lo que podría limitar su presencia y su adopción.
9. Considerando su bajo costo, disponibilidad, facilidad de preparación, respeto al ambiente y a la salud, los extractos de *R. communis* tienen un alto potencial para el control de *D. opuntiae*. Sin embargo, se sugiere validar en campo su eficacia insecticida y su toxicidad sobre los biocontroladores y polinizadores, a fin de que su empleo pueda ser una alternativa a los agroquímicos, en la estrategia de manejo de *D. opuntiae*, en aquellas regiones donde es considerada la plaga clave.